

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Entwicklung eines Nachrichtensystems basierend auf einem Ad-Hoc LoRa Netzwerk

Masterarbeit

Name des Studiengangs

Angewandte Informatik

Fachbereich IV

vorgelegt von

Marvin Rausch

Datum:

Berlin, 28.10.2024

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

Zweitgutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn

Abstract

Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung eines Systems für den Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf Basis des LoRa-Funkstandards. Durch die Kombination von LoRa (OSI-Schicht 2) mit dem Routing-Protokoll ASAP (OSI-Schicht 3) können Ad-hoc-Netzwerke mit großer Flächenausdehnung realisiert werden. Hierzu werden Softwarekomponenten für die OSI-Schichten 2 bis 4 entwickelt, die eine Integration von ASAP ermöglichen.

Abb. 1.: Systemübersicht: Hard- und Softwarekomponenten für den Datenaustausch über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Die Hardwarebasis bildet das LoRa-Funkmodul HIMO-01M, das über eine serielle Schnittstelle mit einem Raspberry Pi verbunden wird. Jeder Raspberry Pi, kombiniert mit einem Modem, repräsentiert dabei einen Knoten im Netzwerk.

Endgeräte, die sich im selben Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden, können über TCP/IP eine Verbindung zu diesem herstellen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Endgeräte mit demselben Access Point (AP) wie der Raspberry Pi verbunden sind (siehe Abb. 1). Durch die Multi-Hop-Unterstützung von ASAP können diese Endgeräte die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Raspberry Pis für den Datenaustausch nutzen.

Abstract (english)

The goal of this master's thesis is to develop a system for message exchange between participants using a point-to-point connection based on the LoRa radio standard. By combining LoRa (OSI Layer 2) with the routing protocol ASAP (OSI Layer 3), it is possible to create ad-hoc networks that cover large areas. To achieve this, software components for OSI Layers 2 to 4 are developed to integrate ASAP.

Abb. 2.: System Overview: Hardware and Software Components for Data Exchange via a LoRa Point-to-Point Connection

The hardware base is the LoRa radio module HIMO-01M, which is connected to a Raspberry Pi via a serial interface. Each Raspberry Pi, combined with a modem, represents a node in the network.

Devices in the same network as the Raspberry Pi can connect to it via TCP/IP. This is the case, for example, if the devices are connected to the same access point (AP) as the Raspberry Pi (see Fig. 2). With the multi-hop support of ASAP, these devices can use the LoRa point-to-point connection between the Raspberry Pis to exchange data.

Abkürzungsverzeichnis

LoRa Long Range

ASAP Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol

IP Internet Protocol

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

SSH Secure Shell

JVM Java Virtual Machine

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

CRC Cyclic Redundancy Check

CAD Carrier Activity Detection

RSSI Received Signal Strength Indicator

CSS Chirp Spread Spectrum

ETSI European Telecommunications Standards Institute

MCU Microcontroller Unit

PDU Protocol Data Unit

POM Project Object Model

MAC Medium Access Control

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

CI/CD Continuous Integration/Continuous Deployment

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Problemstellung und Zielsetzung	2
1.3. Aufbau der Arbeit	3
2. Grundlagen	4
2.1. Ad-hoc-Netzwerke	4
2.2. ASAP	5
2.3. ASAPPeer	5
2.4. ASAP Encounter	6
2.5. ASAPJava	6
2.6. ASAPAndroid	8
2.7. ASAPHub	8
2.8. LoRa	9
2.8.1. Abgrenzung zu LoRaWAN	10
2.8.2. Regionale Parameter (EU)	11
2.8.3. LoRa Trägerprüfung	12
2.8.4. Aufbau LoRa-Paket	12
2.9. UART	13
2.10. Base64	14
2.11. AT-Befehle	14
2.12. Medienzugriffsverfahren	15
2.12.1. ALOHA	16
2.12.2. CSMA/CA	16
2.13. Testabdeckung	17
2.14. Entwurfsmuster Schablonenmethode	18
3. Analyse	19
3.1. Stand der Forschung	19
3.2. Vorarbeiten	19
3.2.1. Verteilung des ASAPHubs über ein LoRa Multi-Hop-Netzwerk	19
3.2.2. Kommunikation zwischen zwei Android-Smartphones mittels LoRa-Funkmodulen	21

3.2.3.	Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke	22
3.3.	Anforderungen	22
3.3.1.	Zielgruppe	22
3.3.2.	funktionale Anforderungen an das Funkmodul	23
3.3.3.	funktionale Anforderungen an das System für den Datenaustausch über LoRa	23
3.3.4.	nicht-funktionale Anforderungen an das Funkmodul	24
3.3.5.	nicht-funktionale Anforderungen an das System für den Datenaustausch über LoRa	24
4.	Entwurf und Implementierung	25
4.1.	Verwendete Hardware	26
4.2.	Projektstruktur	27
4.3.	Konfiguration der Anwendung	29
4.4.	Interface für den Zugriff auf das Funkmodul (OSI-Schicht 2)	30
4.5.	Implementierung der Softwarekomponente für den Zugriff auf das Funkmodul (OSI-Schicht 2)	31
4.5.1.	Konfiguration der Softwarekomponente	32
4.5.2.	Implementierung der seriellen Kommunikation mit dem Funkmodul	33
4.6.	Interface für ein Layer-3-Protokoll zur Kommunikation über LoRa	36
4.7.	Softwarekomponente für ein Layer-3-Protokoll zur Kommunikation über LoRa	37
4.7.1.	Einsatz des Entwurfsmusters der Schablonenmethode	38
4.7.2.	Wahl des Medienzugriffsverfahrens	39
4.7.3.	Konfiguration der Softwarekomponente	39
4.7.4.	Nachrichtenstruktur des Layer-3-Protokolls	40
4.7.5.	Aufbau einer Verbindung zwischen den Teilnehmern	43
4.7.6.	Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern	46
4.8.	Softwarekomponente für streambasierte Kommunikation über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung (OSI-Schicht 4)	48
4.8.1.	Ablauf streambasierter Datenaustausch über Layer-3-Protokoll	49
4.8.2.	Behandlung von Verbindungsproblemen	50
4.8.3.	Schließen der Verbindung auf Anwendungsebene	51
4.9.	Integration von ASAP	52
4.10.	Erweiterung der ASAPAndroid-Bibliothek	55

5. Testing	57
5.1. Unit-Tests	57
5.1.1. Beispiel für die Verwendung von Mockito innerhalb eines JUnit-Tests	58
5.2. Analysetools für Codequalität	59
5.2.1. Tool zum Messen der Testabdeckung	59
5.2.2. Tool für die statische Code-Analyse	59
5.3. CI/CD-Pipeline	60
5.3.1. Ablauf der CI/CD-Pipeline	60
5.4. Praxistest	61
5.4.1. Durchführung eines Praxistests	62
5.5. Integrationstest (Ende-zu-Ende)	63
5.5.1. Testaufbau und benötigte Komponenten zur Testausführung	63
5.5.2. Ablauf Integrationstest	64
5.5.3. Workaround für Multi-Hop-Routing-Fehler	66
6. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse	67
6.1. Vergleich zu Vorarbeiten	68
6.2. Limitationen und Ausblick	69
Literatur	70
Abbildungsverzeichnis	72
Tabellenverzeichnis	75
List of Listings	76
A. Appendix	77
A.1. Link zum Quellcode der Software	77

Einleitung

1.1 Motivation

In Krisengebieten besteht häufig die Herausforderung einer mangelnden Kommunikationsinfrastruktur, insbesondere wenn bestehende Mobilfunkmasten und Telefonleitungen durch Umweltkatastrophen oder andere Ereignisse beschädigt wurden. In solchen Situationen ist es für örtliche Hilfsorganisationen entscheidend, schnellstmöglich ein funktionierendes Kommunikationsnetzwerk aufzubauen.

Auch für Privatpersonen ist die Nutzung dezentraler Netze von Interesse. Das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger geworden, sodass die Nutzung dezentraler Netze für unterschiedlichste Personengruppen von Nutzen ist.

Für diesen Zweck kann das Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol ([ASAP](#)) verwendet werden. Für den Datenaustausch über ASAP ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Teilnehmern erforderlich. Derzeit lassen sich solche Verbindungen lediglich über kurze Distanzen mittels Ad-hoc-Netzwerken aufbauen, die auf Bluetooth oder Wi-Fi Direct basieren. Über größere Distanzen ist es bislang notwendig, auf eine Transmission Control Protocol/Internet Protocol ([TCP/IP](#))-Verbindung zurückzugreifen, die in der Regel über Infrastrukturnetze wie das Internet erfolgt.

Im Rahmen dieser Arbeit soll mit dem Funkstandard [LoRa](#) eine weitere Möglichkeit geschaffen werden, infrastrukturlose Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufzubauen. LoRa-Funkmodule ermöglichen es, [Ad-hoc-Netzwerke](#) aufzubauen, welche nicht nur im Nahbereich funktionieren, sondern auch für den Datenaustausch über größere Distanzen geeignet sind. Unter Verwendung des LoRa-Funkstandards kann zwischen zwei Teilnehmern eine Reichweite von bis zu 15 km überbrückt werden [[11](#), vgl. S. 28]. Durch die Unterstützung von Multi-Hop-Routing in ASAP kann die Flächenabdeckung durch den Einsatz mehrerer Teilnehmer, die LoRa für die Kommunikation nutzen, deutlich erhöht werden. Auf diese Weise wäre es möglich, über ganze Stadtgebiete hinweg zu kommunizieren.

1.2 Problemstellung und Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, ein System zu entwickeln, das es ermöglicht, eine Langstreckenfunkverbindung zwischen Teilnehmern in ASAP herzustellen. Für die Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Teilnehmern muss ein Protokoll entwickelt werden, das sowohl den Verbindungsaufbau als auch den Datenaustausch regelt.

In der Java-Implementierung von ASAP werden Input- und Outputstreams für die Kommunikation zwischen den Teilnehmern verwendet. Eine Herausforderung besteht darin, dass die Kommunikation in ASAP auf Streams basiert, während die Funkkommunikation über LoRa paketorientiert ist. Daher müssen die Daten, die über den Stream gesendet werden, seitens des Senders in Datagramme aufgeteilt und beim Empfänger wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden. Dieser Prozess muss für die Teilnehmer in ASAP transparent sein, sodass keine Unterschiede zwischen der Verwendung von LoRa für den Nachrichtenaustausch oder einer direkten TCP/IP-Verbindung bestehen.

Ein Teilnehmer soll die Möglichkeit haben, mehrere Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu anderen Teilnehmern über LoRa herstellen zu können. Dazu muss dem Teilnehmer für jede Funkverbindung ein separater Stream bereitgestellt werden, der jeweils eine Verbindung repräsentiert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass Nachrichten, die über LoRa empfangen werden, dem korrekten Stream zugeordnet werden müssen.

Beim Datenaustausch über LoRa kann es zu Signalstörungen und (temporären) Verbindungsabbrüchen kommen. Daher müssen Mechanismen zur Fehlererkennung und Fehlerkorrektur implementiert werden, um die Zuverlässigkeit der Datenübertragung sicherzustellen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen unter anderem zu den Themen Ad-hoc-Netzwerke, LoRa und dem Routing-Protokoll ASAP erläutert.

Im darauffolgenden Kapitel 3 wird eine Analyse durchgeführt, in der Arbeiten mit einem ähnlichen Ansatz untersucht und die Anforderungen für das zu entwickelnde System identifiziert werden.

Der Entwurf und die Implementierung der Softwarekomponenten des Systems werden in Kapitel 4 beschrieben, wobei die Strukturierung entlang der OSI-Schichten erfolgt.

In Kapitel 5 werden die durchgeführten Tests zur Sicherstellung der korrekten Funktionsweise des Systems vorgestellt, einschließlich Unit-Tests, eines Integrationstests sowie eines Praxistests.

Abschließend werden in Kapitel 6 die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf die zukünftige Nutzung des entwickelten Systems gegeben.

Grundlagen

2.1 Ad-hoc-Netzwerke

„Netzwerke, die ohne eine zuvor installierte Infrastruktur auskommen, werden als Ad-hoc-Netzwerke bezeichnet“ [25, S. 151]. Ad-hoc-Netzwerke sind besonders in Situationen nützlich, in denen eine schnelle und flexible Kommunikation erforderlich ist, ohne auf bereits vorhandene Netzwerkinfrastrukturen angewiesen zu sein. Ein charakteristisches Merkmal dieser Netzwerke ist ihre drahtlose Übertragung.

Wenn die Ausdehnung des Netzes größer wird als die überbrückbare Link-Länge, wird es notwendig, Multi-Hop-Routing zu verwenden.¹ Das bedeutet, dass Datenpakete nicht direkt von einem Sender zum Empfänger gelangen, sondern stattdessen über mehrere Zwischenstationen, also über mehrere Hops, geroutet werden. In einem Ad-hoc-Netzwerk können einige oder alle Geräte gleichzeitig als Router fungieren, um den Datenverkehr über größere Entfernungen zu leiten und die Kommunikation in Bereichen zu ermöglichen, in denen eine direkte Verbindung nicht möglich ist.

Ein weiteres Merkmal von Ad-hoc-Netzwerken ist die Selbstkonfigurierbarkeit. Dies bedeutet, dass die mobilen Knoten sich direkt untereinander verbinden und den Ablauf der Kommunikation in Kooperation steuern können. Neue Kommunikationspartner, die an einem bestehenden Netzwerk teilnehmen möchten, werden dynamisch in das Kommunikationsnetz integriert, ohne dass eine zentrale Steuerung erforderlich ist [5, vgl. S. 52].

Der Aufbau eines Ad-hoc-Netzwerks erfolgt spontan durch mobile Geräte, die sich in Funkreichweite zueinander befinden und ein Kommunikationsbedürfnis haben. Dadurch ermöglichen Ad-hoc-Netzwerke eine flexible und schnelle Kommunikation in Situationen, in denen herkömmliche Netzwerkinfrastrukturen nicht verfügbar oder nicht praktikabel sind.

¹Die Link-Länge bezieht sich auf die maximale Entfernung, über die ein einzelner Netzwerk-Link oder eine Verbindung effektiv Daten übertragen kann, bevor die Qualität oder Zuverlässigkeit der Verbindung signifikant abnimmt.

2.2 ASAP

ASAP (Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol) ist ein Routing-Protokoll, das auf der ISO/OSI-Schicht 3 arbeitet. ASAP unterscheidet sich fundamental vom Internet Protocol (IP). Es geht von unzuverlässigen, kurzzeitigen Verbindungen aus und eignet sich besonders für [Ad-hoc-Netzwerke](#), funktioniert jedoch auch in Infrastrukturnetzen.

Bei ASAP handelt es sich um ein opportunistisches Routing-Protokoll. Solche Routing-Protokolle nutzen Gelegenheiten aus, um Datenpakete von einem Teilnehmer zum nächsten zu übertragen.

Die Teilnehmer in ASAP bauen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zueinander auf. Es wird angenommen, dass die Teilnehmer von Zeit zu Zeit eine Verbindung herstellen, ohne dass diese stabil sein muss. Der Nachrichtenaustausch zwischen den Teilnehmern erfolgt asynchron. Nachrichten werden so bald wie möglich übertragen, entweder sofort bei einem aktiven Kommunikationskanal oder bei der nächsten aktiven Verbindung zwischen den Teilnehmern [[@22](#)].

2.3 ASAPPeer

Ein ASAPPeer ist die Vereinigung der ASAPEngine und eines lokalen Nachrichtenspeichers. Die ASAPEngine ist eine Protokollmaschine, die für den Verbindungsaufbau und den Nachrichtenaustausch zwischen den Teilnehmern zuständig ist. Jeder ASAPPeer verwaltet einen lokalen Nachrichtenspeicher (ASAPStorage).

ASAPPeers speichern Nachrichten, die sie von anderen Teilnehmern empfangen, und können diese optional auch weiterleiten. Dadurch, dass die Teilnehmer dieses Netzwerks die Nachrichten speichern und weiterleiten, entsteht ein Layer-3-Netzwerk, in dem die Nachrichten kaum verloren gehen können (Store-and-Forward).

Ein ASAPPeer kann nicht selbstständig eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem anderen ASAPPeer einrichten. Er führt lediglich [ASAP Encounters](#) auf bestehenden Verbindungen aus [[@21](#)].

2.4 ASAP Encounter

Ein ASAP Encounter (auch ASAP Session) ist die Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei [ASAPPeers](#). Dieser Encounter wird durch die Übergabe eines Input- und eines Outputstreams an die beteiligten ASAPPeers initiiert und beginnt mit dem Nachrichtenaustausch zwischen den Teilnehmern.

Die Input- und Outputstreams der Punkt-zu-Punkt-Verbindung müssen außerhalb des ASAP-Frameworks bereitgestellt werden [[@20](#)]. Jedes Netzwerkprotokoll, das Input- und Outputstreams zur Kommunikation bereitstellt, kann dabei zum Einsatz kommen. Beispielsweise können OSI-Schicht-2-Protokolle wie Wi-Fi Direct oder Bluetooth sowie OSI-Schicht-4-Protokolle wie [TCP/IP](#) verwendet werden.

ASAP ist multiprotokollfähig, was bedeutet, dass ein ASAPPeer mehrere Verbindungen über unterschiedliche Netzwerkprotokolle zu einem anderen Teilnehmer aufbauen kann. Diese Möglichkeit, mehrere Verbindungen parallel zu nutzen, trägt dazu bei, robustere Anwendungen zu erstellen.

Es ist jedoch nicht sinnvoll, gleichzeitig über mehr als ein Protokoll eine Verbindung zu denselben ASAPPeers herzustellen, da dies eine Verschwendung von Ressourcen wäre. Die ASAPPeers identifizieren sich mittels einer ID. Dadurch erkennt ASAP, wenn es mehrere Verbindungen zu demselben ASAPPeer gibt, und kann diese entsprechend abbrechen.

2.5 ASAPJava

ASAPJava ist die Java-Implementierung von [ASAP](#). Es handelt sich um eine quelloffene Softwarebibliothek, die Entwicklern die Möglichkeit bietet, ASAP-Anwendungen zu erstellen.

Aus Sicht eines Anwendungsentwicklers bietet ein [ASAPPeer](#) zwei Methoden an, die relevant sind. Eine Methode, um Nachrichten mittels des ASAPPeers zu senden, und eine weitere Methode zum Registrieren eines Listeners für den Empfang von Nachrichten [[@19](#)].

```
CharSequence YOUR_FORMAT = "application/x-yourAppName";
CharSequence YOUR_URI = "yourSchema://example";
...
ASAPPeer alicePeer = ...;
byte [] serializedData = "exampleMessage".getBytes();
```

```
alicePeer.sendASAPMessage(YOUR_FORMAT, YOUR_URI, serializedData);
```

Listing 2.1: Senden einer Nachricht mit ASAPJava

Der Quellcode in 2.1 zeigt, wie eine Nachricht mittels eines ASAPPeers gesendet werden kann. Als Erstes wird das Format der zu sendenden Nachricht definiert. Das Format wird benötigt, um ASAP-Anwendungen voneinander unterscheiden zu können. Beispielsweise können zwei Smartphones, auf denen unterschiedliche ASAP-Anwendungen laufen, aufeinandertreffen und eine Verbindung zueinander aufbauen. Standardmäßig verwirft ein ASAPPeer Nachrichten mit einem unbekanntem Format. Neben dem Format wird für die Nachricht eine URI definiert. Die URI kann dazu verwendet werden, um zwischen verschiedenen Typen von Nachrichten innerhalb einer ASAP-Anwendung unterscheiden zu können. Beispielsweise in einer Chat-App kann es einen Nachrichtentyp zum Erstellen von Chat-Gruppen geben und einen weiteren Nachrichtentyp zum Austauschen der Chat-Nachrichten zwischen den Teilnehmern.

Die zu sendenden Daten, in diesem Fall ein String, werden als Byte-Array serialisiert. Anschließend wird die `sendASAPMessage`-Methode mit dem definierten Format, der URI und den serialisierten Daten aufgerufen. Diese wird dann lokal im ASAPPeer zwischengespeichert.

Sobald ein [Encounter](#) mit einem anderen ASAPPeer durchgeführt wird, werden die Nachrichten zwischen den Teilnehmern ausgetauscht.

Für den Empfang von Nachrichten kann beim ASAPPeer ein Listener, der das Interface `ASAPMessageReceivedListener` implementiert, registriert werden (siehe Listing 2.2). Beim Hinzufügen des Listeners zum ASAPPeer wird das Nachrichtenformat angegeben, auf welches dieser reagieren soll.

```
ASAPMessageReceivedListener aliceMessageReceivedListener = new  
    ASAPMessageReceivedListenerExample();  
  
alicePeer.addASAPMessageReceivedListener(YOUR_APP_NAME, aliceMessageReceivedListener);
```

Listing 2.2: Registrierung eines `ASAPMessageReceivedListeners` für den Empfang von Nachrichten

Wenn während eines Encounters neue Nachrichten empfangen werden, wird die `asapMessagesReceived`-Methode des zuvor registrierten Listeners aufgerufen. Dabei werden alle empfangenen Nachrichten und die Liste der zurückgelegten Hops übergeben (siehe Listing 2.3).

```
@Override
public void asapMessagesReceived(ASAPMessages asapMessages, String sourcePeer,
    List<ASAPHop> list) throws IOException {
    // process received messages
}
```

Listing 2.3: Aufruf der `asapMessagesReceived`-Methode nach Empfang neuer Nachrichten

2.6 ASAPAndroid

ASAPAndroid ist eine Softwarebibliothek, die zur Erstellung von ASAP-Anwendungen für Android entwickelt wurde. Die Bibliothek ist in einen Service- und einen Anwendungsteil unterteilt. Im Service-Teil sind bereits Funktionen integriert, wie das Einrichten eines [ASAPPeers](#) und das Herstellen von Ad-hoc-Verbindungen zu anderen Endgeräten mit ASAPAndroid [[@18](#)]. Zum Herstellen von Ad-hoc-Verbindungen werden derzeit die Funkstandards Bluetooth und Wi-Fi Direct unterstützt.

Entwickler, die ASAPAndroid verwenden, müssen sich hauptsächlich auf den Anwendungsteil konzentrieren. Die gesamte Anwendungslogik kann in einem reinen [ASAPJava](#)-Projekt entwickelt werden. Anschließend wird dieses Projekt in ASAPAndroid als Bibliothek importiert, wobei nur noch die Benutzeroberfläche (GUI) implementiert werden muss.

2.7 ASAPHub

Der ASAPHub ist ein Infrastrukturelement, das es ermöglicht, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen entfernten [ASAPPeers](#) zu etablieren. Zwischen den Peers und dem Hub läuft ein Hub-Protokoll, das die Anmeldung am Hub, die Abfrage der am Hub registrierten Peers und die Herstellung einer Verbindung zu diesen Peers ermöglicht.

Aktuell erfolgt die Implementierung des Hub-Protokolls über eine TCP/IP-Verbindung, was es erlaubt, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen ASAPPeers über das Internet aufzubauen. ASAP setzt für den Verbindungsaufbau zwischen ASAPPeers keine Infrastruktur voraus und kann ausschließlich mittels [Ad-hoc-Netzwerken](#) betrieben werden. Somit stellt die Verwendung des ASAPHub einen alternativen Ansatz dar, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen ASAPPeers aufzubauen.

Der ASAPHub läuft als Prozess auf einem Server und funktioniert ähnlich wie ein TCP-Relay-Server. Normalerweise benötigt ein ASAPPeer zur Herstellung einer TCP/IP-Verbindung die IP-Adresse und den Port des Ziel-Peers. Bei der Nutzung des ASAPHubs ist dies nicht notwendig. Hier müssen die Peers lediglich die IP-Adresse und den Port des ASAPHubs kennen, nicht jedoch die spezifischen IP-Adressen und Ports aller beteiligten Peers. Zudem müssen Peers, die den ASAPHub nutzen, keinen eigenen TCP-Port für den Verbindungsaufbau öffnen, was aus IT-Security-Sicht empfehlenswert ist.

Nachdem eine Verbindung zwischen zwei Peers etabliert ist, erfolgt die Weiterleitung der Daten über den Hub. Ab diesem Zeitpunkt fungiert der Hub als reines Relay.

Das Hub-Protokoll muss nicht zwingend über TCP/IP laufen. Zukünftig könnte der Hub dahingehend erweitert werden, dass die Verbindung über ein alternatives Netzwerkprotokoll hergestellt wird.

2.8 LoRa

Bei Long Range (**LoRa**) handelt es sich um ein proprietäres Übertragungsverfahren auf Ebene der Bitübertragungsschicht, welches von dem Unternehmen Semtech entwickelt wurde. LoRa verwendet als Modulationstechnik Chirp Spread Spectrum (**CSS**). Hierbei handelt es sich um ein Frequenzspreizverfahren, das als Symbole Chirps verwendet. Chirp-Impulse sind Signale mit zeitlicher Frequenzänderung. Dabei wird zwischen Signalen mit zunehmender Frequenz (positive Chirps) und Signalen mit abnehmender Frequenz (negative Chirps) unterschieden.

Die Spreizfaktoren von SF7 bis SF12 bieten die Möglichkeit, die Reichweite zu optimieren. Der Spreizfaktor bildet ein „[...] Zieldreieck aus Energieverbrauch, Übertragungsgeschwindigkeit und Reichweite“ [11, S. 30]. Um die Reichweite zu steigern, kann ein höherer Spreizfaktor eingesetzt werden. Dieser erhöht die Empfindlichkeit des Empfängers, was wiederum die Reichweite vergrößert. Dadurch sinkt jedoch die Datenrate und die Übertragungszeit (Time-On-Air) erhöht sich. Wegen der längeren Übertragungszeit wird mehr Energie benötigt. Dieser Zusammenhang wird noch einmal durch Abbildung 2.1 verdeutlicht.

Je nach Bandbreite, Frequenz und Spreizfaktor können Datenraten zwischen 300 Bit/s und 50 kBit/s erreicht werden. LoRa verwendet ein lizenzfreies ISM-Band. „ISM-Bänder stehen für industrial, scientific and medical Band und werden in der Industrie, Wissenschaft und Medizin eingesetzt“ [11, S. 111]. Diese Bänder können auch für

Abb. 2.1.: Veranschaulichung des Spannungsdreiecks bestehend aus Energieverbrauch, Datenrate und Reichweite bei Funkübertragungen

den privaten Gebrauch genutzt werden. „In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz sowie 868 MHz verwendet“ [11, S. 13].

Aufgrund der Orthogonalität der Spreizfaktoren kollidieren Nachrichten, die gleichzeitig mit unterschiedlichen Spreizfaktoren gesendet werden, nicht. Die Verwendung unterschiedlicher Spreizfaktoren ermöglicht gleichzeitiges Senden mehrerer Endgeräte im selben Kanal. Damit zwei LoRa-Modems miteinander kommunizieren können, müssen neben der Trägerfrequenz und der Bandbreite auch die Spreizfaktoren identisch sein.

2.8.1 Abgrenzung zu LoRaWAN

Die Begriffe **LoRa** und **LoRaWAN** werden oft synonym verwendet, jedoch ist es wichtig, sie voneinander abzugrenzen. Wohingegen es sich bei LoRa um die Bitübertragungsschicht handelt, definiert LoRaWAN die Sicherungsschicht des LoRa-Protokollstacks (siehe Abb. 2.2).

Abb. 2.2.: Übersicht über den LoRa-Protokollstack[@1]

Es legt das Kommunikationsprotokoll und die Systemarchitektur für das Netzwerk fest, das die LoRa-Modulation auf der Bitübertragungsschicht verwendet. Die durch LoRaWAN definierte Netzwerkarchitektur und ihr Protokoll sind hauptsächlich verantwortlich für den energieeffizienten Betrieb des Netzwerks [9, vgl. S. 193].

2.8.2 Regionale Parameter (EU)

Ein LoRa-Modem wird als SRD (Short Range Device, dt.: Funkanwendungen geringer Reichweite) eingestuft und darf somit in ISM-Bändern senden. Die Bundesnetzagentur legt für die von LoRa verwendeten Frequenzbänder Frequenznutzungsbestimmungen fest. Diese Bestimmungen werden durch das European Telecommunications Standards Institute (ETSI) europaweit harmonisiert, sodass die Regelungen länderübergreifend einheitlich sind.

Für den Frequenzbereich von 868 MHz bis 870 MHz werden neben der maximalen Strahlungsleistung auch Beschränkungen bezüglich des Arbeitszyklus vorgegeben (siehe Tabelle 2.1).

Frequenzbereich	Arbeitszyklus
863 MHz - 865 MHz	0,1%
865 MHz - 868 MHz	1%
868 MHz - 868,6 MHz	1%
868,7 MHz - 869,2 MHz	0,1%
869,4 MHz - 869,65 MHz	10%
869,7 MHz - 870 MHz	1%

Tab. 2.1.: Arbeitszyklus für die EU868-Subbänder nach ETSI EN300.220 [14]

Der Arbeitszyklus ist ein Prozentsatz, der angibt, wie viel Zeit ein einzelnes Sendegerät aktiv ist, basierend auf einer einstündigen Beobachtungszeit.

Im 433-MHz-Frequenzband (433,050 MHz - 434,790 MHz) gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich eines Arbeitszyklus. Dieses Band wird von verschiedenen Geräten verwendet, insbesondere für Anwendungen wie Fernsteuerungen, drahtlose Sensornetzwerke und Smart-Home-Geräte. Durch Geräte, die im selben Frequenzbereich arbeiten, kann es zu Interferenzen kommen, die die Zuverlässigkeit der Kommunikation beeinträchtigen können.

2.8.3 LoRa Trägerprüfung

LoRa-Modems können auf zwei unterschiedliche Arten prüfen, ob der Kanal frei ist [15, vgl. S. 4]. Eine Möglichkeit besteht darin, den Received Signal Strength Indicator (**RSSI**) als Anhaltspunkt zu nehmen. Der **RSSI**-Wert gibt an, wie stark das vom Modem empfangene Funksignal ist, ohne zwischen einem mit LoRa modulierten Signal und anderen Signalen zu unterscheiden. Diese Methode ist nur geeignet, wenn das empfangene Signal stark genug ist. Aufgrund der **CSS**-Modulation von LoRa ist der Empfänger in der Lage, Signale unterhalb des Grundrauschens zu demodulieren. Daher ist diese Methode für die Langstreckenkommunikation nicht zuverlässig genug [16, vgl. S. 3].

Bei der zweiten Variante handelt es sich um Carrier Activity Detection (**CAD**). **CAD** wurde entwickelt, um die Präambel eines LoRa Pakets unterhalb des Grundrauschens des Empfängers erkennen zu können. Bevor ein Gerät Daten überträgt, wechselt es in den Empfangsmodus und prüft, ob aktuell eine Präambel übertragen wird. Das Verfahren arbeitet energieeffizient, da erst kurz vor der Übertragung in den Empfangsmodus gewechselt wird und der Kanal nicht dauerhaft überwacht wird [23, vgl. S. 4]. Die **CAD**-Dauer hängt von den konfigurierten Sendeparametern ab und kann mittels folgender Formel berechnet werden:

$$T_{CAD} = \frac{2^{SF} + 32}{BW}$$

Wobei:

T_{CAD} : Dauer der **CAD** in Sekunden

SF : Spreizfaktor

BW : Bandbreite

Während dieses Zeitraums können keine LoRa-Pakete empfangen werden.

Bei **CAD** handelt es sich nicht um eine vollständige Trägerprüfung, da das Verfahren hauptsächlich zur Präambelerkennung entwickelt wurde. Versuche haben gezeigt, dass **CAD** zwar auch in der Lage ist, Payload-Chirps einer laufenden Übertragung zu erkennen, jedoch nimmt die Zuverlässigkeit mit zunehmender Entfernung zwischen Sender und Empfänger ab [3, vgl. S. 93].

2.8.4 Aufbau LoRa-Paket

Ein LoRa-Paket beginnt mit einer Präambel (siehe 2.2). Die Präambel besteht aus einer Folge einer konfigurierbaren Anzahl von Up-Chirps, gefolgt von zwei Down-

Chirps, welche mit einem Viertel-Up-Chirp beendet wird. Der Empfänger verwendet die Präambel, um sich mit dem Sender zu synchronisieren [3, vgl. S.70].

Preamble	Header	Header_CRC	Payload	Payload_CRC
----------	--------	------------	---------	-------------

Tab. 2.2.: Aufbau eines LoRa-Pakets auf Ebene der Bitübertragungsschicht (Explizit Header Mode)

Das Feld Header enthält die Länge der Nachricht in Bytes und Informationen darüber, ob Cyclic Redundancy Check (CRC)-Daten zur Fehlerkorrektur vorhanden sind. Falls vorhanden, wird die CRC-Prüfsumme des Headers im optionalen Feld Header_CRC gespeichert. Anschließend folgt das Feld für die Nutzdaten, welches Daten mit einer maximalen Größe von 255 Bytes enthalten kann. Auch für die Nutzdaten gibt es ein optionales Feld zur Fehlerkorrektur. Diese Struktur entspricht dem *Explizit Header Mode*.

Wenn die Nutzdaten eine konstante Länge haben, kann der *Implicit Header Mode* verwendet werden. Da die Länge der Nutzdaten bekannt ist, entfällt die Notwendigkeit, den Header zu übertragen. Dadurch verkürzt sich die Übertragungsdauer und der Energieverbrauch sinkt.

2.9 UART

Der Begriff Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) bezeichnet eine elektronische Schaltung, die eine asynchrone serielle Schnittstelle realisiert [4]. Asynchron bedeutet in diesem Zusammenhang, dass für die Kommunikation über eine UART-Schnittstelle kein Taktsignal über eine separate Steuerleitung übertragen werden muss, um Sender und Empfänger zu synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt stattdessen über die Rahmenlänge und die eingestellte Baudrate.

Abb. 2.3.: Verkabelung einer UART-Schnittstelle

Die UART-Schnittstelle verfügt über zwei Anschlüsse für den Datenaustausch. Von dem TxD-Anschluss (Transmit Data) aus werden Daten an den Kommunikationspartner gesendet. Der RxD-Anschluss (Receive Data) wird verwendet, um Daten vom

Kommunikationspartner zu empfangen. Der TxD-Pin des einen Gerätes wird mit dem RxD-Pin des zweiten beteiligten Gerätes verbunden (siehe Abb. 2.3).

2.10 Base64

Base64 ist ein Verfahren, das 8-Bit-Binärdaten in eine Zeichenfolge bestehend aus ASCII-Zeichen umwandelt. Für die Kodierung werden jeweils drei Byte (entspricht 24 Bits) der Binärdaten in vier 6 Bits lange Blöcke aufgeteilt [12, vgl. S. 771]. Durch die Kodierung erhöht sich der Platzbedarf der Binärdaten um den Faktor 4/3, wodurch ein Overhead von 33% entsteht [6, vgl. S. 209]. Bei einem n Byte langen Bytestrom kann der Platzbedarf für den Base64-kodierten Inhalt mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$z = 4 \cdot \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$$

2.11 AT-Befehle

Bei dem AT-Befehlssatz handelt es sich um einen von der Firma Hayes entwickelten Befehlssatz zur Steuerung von Modems [24, vgl. S. 2]. Die Befehle dieses Befehlssatzes beginnen immer mit einem „AT“ (Attention).

Im Folgenden werden die für dieses Projekt relevanten AT-Befehle zur Steuerung des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M aufgelistet:

Befehl	Antwort	Beschreibung
AT+CFG=[Konfigurationsparameter]	AT,OK	Ändert die Konfiguration des Modems
AT+DEST=[Zieladresse]	AT,OK	Setzt die Zieladresse der Nachrichten
AT+ADDR=[Adresse]	AT,OK	Setzt die Adresse des Modems

AT+ADDREN=0	AT,OK	Deaktiviert das Filtern eingehender Nachrichten nach der Modem-Adresse, sodass die Teilnehmer unabhängig von Übereinstimmung der Quell- und Zieladresse alle Nachrichten empfangen.
AT+SEND=[Länge der Nutzdaten]	AT,OK	Versetzt das Modem in den Sende-Modus
Daten der zuvor angegebenen Länge	AT,SENDING	Modem beginnt mit der Datenübertragung
	AT,SENDED	Übertragung abgeschlossen
LR,[Quelladresse],[Länge],[Daten]		Format der Antwort vom Modem bei Empfang einer Nachricht

Tab. 2.3.: Übersicht der für diese Arbeit relevanten AT-Befehle des Funkmoduls HIMO-01M

2.12 Medienzugriffsverfahren

Von der Bitübertragungsschicht des OSI-Modells aus betrachtet, ist ein drahtloses Netz grundsätzlich ein Broadcast-Medium. Daher muss ein drahtloses Netzwerk das Problem lösen, das entsteht, wenn mehrere Übertragungen gleichzeitig stattfinden, da dies zu Kollisionen und somit zu Paketverlusten führen würde [26, vgl. S. 98].

Protokolle, die den Zugriff auf einen Mehrfachzugriffskanal steuern, gehören zu einer Teilschicht der Sicherungsschicht, die als Medium Access Control (MAC) bezeichnet wird [26, vgl. S. 304].

In den folgenden Abschnitten werden zwei Protokolle vorgestellt, die den Zugriff auf das geteilte Medium koordinieren.

2.12.1 ALOHA

ALOHA ist ein Verfahren zum Zugriff auf ein geteiltes Medium ohne vorherige Trägerprüfung. Die Teilnehmer dürfen jederzeit mit der Übertragung beginnen, wodurch es selbstverständlich zu Kollisionen kommt [26, vgl. S. 309].

Wenn ein Teilnehmer ein Datenpaket sendet, muss er feststellen, ob es während der Übertragung zu einer Kollision gekommen ist. Dies geschieht durch das Warten auf eine Bestätigungsnachricht vom Empfänger. Bleibt diese Bestätigung aus, geht der Sender davon aus, dass eine Kollision stattgefunden hat.

In diesem Fall wartet der Sender eine zufällig gewählte Zeitspanne, die als Backoff-Zeit bezeichnet wird, bevor er versucht, die Nachricht erneut zu senden. Die Backoff-Zeit muss zufällig sein, um wiederholte Kollisionen derselben Datenpakete zu vermeiden.

Der maximale Durchsatz des hier beschriebenen reinen ALOHA-Verfahrens beträgt etwa 18% der Kanalkapazität [26, vgl. S. 312].

2.12.2 CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA) ist ein Protokoll für den Mehrfachzugriff auf einen Kanal mit Trägerprüfung [26, vgl. S. 314]. Im Gegensatz zum ALOHA-Protokoll können Teilnehmer nicht jederzeit mit der Übertragung beginnen, sondern müssen erst überprüfen, ob der Kanal frei ist. Wie bei ALOHA wartet der Sender eines Datenpakets auf eine Empfangsbestätigung, um sicherzustellen, dass die Übertragung erfolgreich war.

Es gibt drei Varianten von CSMA. Im Folgenden werden zwei davon vorgestellt, die sich in ihrem Verhalten bei einem belegten Kanal unterscheiden.

Die dritte Variante, die auf der Nutzung von Zeitscheiben basiert und eine synchronisierte Uhr erfordert, ist für diese Arbeit nicht relevant.

1-persistentes CSMA

Wenn ein Teilnehmer ein Datenpaket übertragen möchte, prüft er zuerst, ob der Kanal frei ist. Ist der Kanal frei, beginnt der Teilnehmer mit dem Sendevorgang. Wenn der Kanal dagegen belegt ist, prüft der Teilnehmer fortlaufend den Kanal, bis dieser frei wird, und beginnt dann direkt zu senden.

Falls bei der Übertragung eine Kollision auftritt, wartet der Teilnehmer eine zufällige Backoff-Zeit und beginnt von vorn. Nach dem Senden wartet der Teilnehmer, wie bei ALOHA, auf eine Empfangsbestätigung.

Diese Variante des Protokolls heißt 1-persistent, da ein Teilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 sendet, wenn der Kanal frei ist.

Wenn zwei Teilnehmer sendebereit werden, während der Kanal durch einen dritten Teilnehmer belegt ist, warten beide bis zum Ende der Übertragung und starten dann gleichzeitig mit dem Senden, was zu einer Kollision führt.

Nicht-persistentes CSMA

Bei dieser Variante des Protokolls wird der Versuch unternommen, etwas weniger gierig zu sein [26, vgl. S. 315]. Wie bei der ersten Variante überprüft der Teilnehmer den Kanal, bevor er mit dem Senden beginnt. Ist der Kanal frei, beginnt der Teilnehmer zu senden. Ist der Kanal jedoch belegt, überprüft die Station den Kanal nicht kontinuierlich, um direkt mit dem Senden zu beginnen, sobald der Kanal frei wird. Stattdessen wird eine zufällige Backoff-Zeit gewartet, nachdem der Kanal als belegt erkannt wurde, und der Vorgang wird dann wiederholt.

Nach dem Senden wartet der Teilnehmer ebenfalls auf eine Empfangsbestätigung, um die erfolgreiche Übertragung zu verifizieren.

„Dieser Algorithmus führt zu einer besseren Kanalauslastung, aber zu längeren Wartezeiten als beim 1-persistenten CSMA“ [26, S. 315].

2.13 Testabdeckung

Bei der Testabdeckung (Code Coverage) handelt es sich um eine Metrik in Softwaretests, die misst, welcher Anteil des Codes eines Softwareprojekts durch automatisierte Tests abgedeckt wird [7].

Die Testabdeckung kann mittels unterschiedlicher qualitativer Methoden (Arten der Testabdeckung) gemessen werden. Die folgenden Arten der Testabdeckung sind für diese Arbeit relevant:

- **Line Coverage:** Jede mindestens einmal erreichte Zeile wird als abgedeckt markiert.

- **Branch Coverage:** Nicht nur jede Zeile, sondern auch jede Verzweigung innerhalb einer Zeile muss erreicht werden.

Die Testabdeckung allein ist jedoch kein ausreichender Indikator für eine gute Softwarequalität, da sie keine Aussage über die Qualität der Unit-Tests trifft. Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass die Tests relevante Prüfungen (Assertions) umfassen. Stattdessen sollte eine niedrige Testabdeckung als Hinweis auf mögliche Schwächen in der Qualitätssicherung der Unit-Tests dienen.

2.14 Entwurfsmuster Schablonenmethode

Das Verhaltensmuster der Schablonenmethode (engl. template method pattern) definiert das Skelett eines Algorithmus und delegiert die Implementierung einzelner Schritte an Unterklassen. Dadurch können Unterklassen bestimmte Schritte des Algorithmus überschreiben, ohne dessen Grundstruktur zu verändern [13, vgl. S. 33]. Die unveränderlichen Teile des Algorithmus werden dabei einmal festgelegt, während die Unterklassen das variierende Verhalten implementieren.

Abb. 2.4.: Klassendiagramm zur Veranschaulichung des Entwurfsmusters Schablonenmethode

Ein Beispiel hierfür ist die Klasse `AbstractClass`, die die Schablonenmethode `templateMethod` definiert (siehe Abb. 2.4). Diese Methode umfasst einen Algorithmus, der aus einem invarianten und einem variierenden Teil besteht. Der invariante Teil wird durch die in der Basisklasse definierten Methoden `methodA` und `methodB` abgedeckt. Der variierende Teil hingegen wird durch die abstrakten Methoden `methodC` und `methodD` dargestellt, die von Unterklassen, wie beispielsweise der Klasse `ConcreteClass`, implementiert werden. In der Schablonenmethode `templateMethod` werden sowohl die Methoden des invarianten als auch die des variierenden Teils aufgerufen.

Analyse

3.1 Stand der Forschung

Derzeit können mit [ASAP](#) unter Verwendung der [ASAPAndroid](#)-Bibliothek ausschließlich [Ad-hoc-Netzwerke](#) über kurze Distanzen zwischen mobilen Endgeräten gebildet werden, da nur die Funkstandards Bluetooth und Wi-Fi Direct unterstützt werden.

Für den Datenaustausch über größere Distanzen hinweg muss derzeit auf den [ASAPHub](#) zurückgegriffen werden. Damit Teilnehmer unter Verwendung des ASAP-Hub Daten miteinander austauschen können, müssen die Teilnehmer eine TCP/IP-Verbindung zum ASAPHub aufbauen, was meist über das Internet geschieht.

Für den Anwendungsfall, spontan ein Ad-hoc-Netzwerk ohne die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur aufzubauen, eignet sich die Verwendung des ASAPHub nicht. Für diesen Zweck muss in ASAP die Möglichkeit geschaffen werden, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Teilnehmern unter Verwendung einer Funktechnologie mit größerer Reichweite herzustellen.

3.2 Vorarbeiten

In der Vergangenheit gab es bereits Arbeiten zum Thema Ad-hoc-Langstreckennetze für [ASAP](#) und [ASAPAndroid](#). Allerdings haben die existierenden Lösungen einige Einschränkungen, weshalb diese bisher nicht zum Einsatz kamen. Im Folgenden werden die existierenden Arbeiten vorgestellt und ihre Funktionsweise sowie ihre Nachteile erläutert. Diese identifizierten Schwächen sollen in der Implementierung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Systems vermieden werden.

3.2.1 Verteilung des ASAPHubs über ein LoRa Multi-Hop-Netzwerk

Damit zwei Teilnehmer unter Verwendung des [ASAPHubs](#) eine Verbindung zueinander aufbauen können, müssen sie derzeit eine TCP/IP-Verbindung zur gleichen ASAPHub-Instanz herstellen.

Im Rahmen der Arbeit von Rausch „Entwicklung und Implementierung eines Systems zur streambasierten Kommunikation über ein LoRa-WAN Multihop-Netzwerk“ wurde der ASAPHub dahingehend erweitert, dass der Zustand des Hubs über mehrere Instanzen verteilt werden kann [17]. Durch die Verteilung des Hubs über ein LoRa-Ad-hoc-Netzwerk ist es möglich, dass Teilnehmer eine Verbindung aufbauen können, auch wenn sie mit unterschiedlichen Instanzen des ASAPHubs verbunden sind (siehe Abb. 3.1).

Abb. 3.1.: Verteilung des ASAPHubs über zwei Instanzen unter Verwendung eines LoRa-Ad-hoc-Netzwerks

Für die Kommunikation zwischen den ASAPHub-Instanzen wird ein selbst entwickeltes Routing-Protokoll verwendet. Da die einzelnen Felder des Layer-3-Protokolls in ASCII und die Nutzdaten mittels Base64 kodiert werden, entsteht ein Overhead, der die Übertragungsgeschwindigkeit negativ beeinflusst. Hinzu kommt, dass das LoRa-Netzwerk nicht nur für den Datenaustausch zwischen den Teilnehmern, sondern auch für die Verteilung des Zustands der ASAPHub-Instanzen verwendet wird, was sich zusätzlich negativ auf die Übertragungsgeschwindigkeit der Nutzdaten auswirkt.

Die in dieser Arbeit entwickelte Implementierung ist zudem hardwareabhängig. Beim Softwaredesign wurde zwar auf Modularität geachtet, indem für die einzelnen OSI-Schichten jeweils eine eigene Softwarekomponente entworfen wurde, jedoch sind diese Komponenten eng gekoppelt. Daher ist es nicht möglich, einzelne Softwarekomponenten unabhängig voneinander auszutauschen, ohne auch Quellcode in den übrigen Komponenten anzupassen. Aus diesem Grund kann kein anderes Funkmodul als das HIMO-01M eingesetzt werden, ohne umfangreiche Code-Änderungen vornehmen zu müssen.

3.2.2 Kommunikation zwischen zwei Android-Smartphones mittels LoRa-Funkmodulen

Im Rahmen der Abschlussarbeit von Hartmann „Entwicklung einer Managementkomponente für Langstrecken-AdHoc-Netzwerke unter Android“ wurde ein System entwickelt, das den Datenaustausch zwischen zwei Android-Smartphones über LoRa ermöglicht [8]. Die Kommunikation zwischen Smartphone und Mikrocontroller (ESP32) erfolgt über Bluetooth (siehe Abb. 3.2). An dem Mikrocontroller ist ein LoRa-Funkmodul über eine serielle Schnittstelle angeschlossen.

Abb. 3.2.: Verbindungsaufbau zwischen zwei Smartphones unter Verwendung von LoRa-Funkmodems

Für den Mikrocontroller wurde eine Firmware entwickelt, die sowohl für den Verbindungsaufbau zwischen den beiden Funkmodulen als auch für die Bluetooth-Kommunikation mit den Smartphones erforderlich ist. Für ASAPAndroid wurde eine Komponente entwickelt, die über Bluetooth mit dem Mikrocontroller interagiert und das daran angeschlossene Funkmodul für den Datenaustausch nutzt.

Die Implementierung der Firmware ist an die verwendete Hardware gebunden, sodass sie nur auf einer begrenzten Auswahl an Mikrocontrollern lauffähig ist. Aufgrund der fehlenden Modularität im Softwaredesign der Firmware ist es zudem nicht möglich, ein anderes Funkmodul als das HIMO-01M zu integrieren, ohne umfangreiche Änderungen an der Firmware vornehmen zu müssen. Diese Hardwareabhängigkeit führt dazu, dass die Lösung nicht mehr verwendet werden könnte, sobald die eingesetzten Hardwarekomponenten nicht mehr verfügbar sind.

Wie in der Vorarbeit von Rausch werden auch in dieser Arbeit die einzelnen Felder des implementierten Layer-3-Protokolls in ASCII und die Nutzdaten mittels Base64 kodiert. Darüber hinaus wird das System als träge beschrieben, was auf eine hohe Latenz bei der Datenübertragung hinweist [8, vgl. S. 48].

Zusätzlich ist dieser Ansatz nicht für einen dauerhaften Gateway-Betrieb geeignet, da das Funkmodul nur in Kombination mit einem Android-Smartphone für ASAP verwendet werden kann, was aus Kostengründen schlecht skalierbar ist [8, vgl. S. 49].

3.2.3 Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke

Das Ziel der Arbeit „Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke“ von Vormann besteht in der Implementierung einer Firmware für den Mikrocontroller STM8L051F3, um eine Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern über LoRa zu ermöglichen. Diese Arbeit knüpft thematisch an die Vorarbeiten von Rausch und Hartmann an. Vormann identifiziert ebenfalls das in diesen Vorarbeiten verwendete [ALOHA](#)-Protokoll und die Base64-Kodierung als limitierende Faktoren für den effizienten Datenaustausch zwischen den Teilnehmern [27, vgl. S. 4]. Um Alternativen zum ALOHA-Protokoll zur Kollisionsvermeidung zu implementieren, ist eine Anpassung der Firmware der Microcontroller Unit (MCU) des HIMO-01M-Funkmoduls erforderlich.

Ein Großteil der Arbeit befasst sich mit dem Flashen und Debuggen von Mikrocontrollern mithilfe des ST-LINK/V2 Debugging-Adapters. Da eine Dokumentation zur Installation der standardmäßig installierten MCU-Firmware fehlte, war es nicht möglich, eine modifizierte Version zu flashen. Es gelang jedoch teilweise, ein Debugging der Register durchzuführen und ein gezieltes Blinken der LEDs des HIMO-01M-Moduls zu realisieren.

3.3 Anforderungen

In dieser Arbeit soll ein System entwickelt werden, das den streambasierten Datenaustausch zwischen Teilnehmern über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung unter Verwendung der Funktechnologie [LoRa](#) ermöglicht. Zusätzlich soll das System mit der [ASAPJava](#)-Bibliothek kompatibel sein, sodass auch [ASAPPeers](#) Daten über LoRa miteinander austauschen können. Daher gibt es sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen, die das System erfüllen muss.

3.3.1 Zielgruppe

Das System richtet sich in erster Linie an Entwickler der [ASAPJava](#)-Bibliothek, die Daten über große Entfernungen zwischen Teilnehmern austauschen möchten. Derzeit bietet ASAP mithilfe der [ASAPAndroid](#)-Bibliothek nur die Möglichkeit, Ad-hoc-Netzwerke mit Nahbereichs-Funktechnologien aufzubauen. Für die Langstreckenkommunikation ist der Einsatz einer TCP/IP-Verbindung erforderlich, die in der

Regel über das Internet realisiert wird. Mit diesem System können Entwickler die Konnektivität ihrer Anwendungen verbessern und sie unabhängiger von zentralisierter Infrastruktur wie dem Internet machen. Obwohl der Hauptanwendungsbereich im ASAP-Umfeld liegt, kann das System auch von Entwicklern anderer Anwendungen genutzt werden.

3.3.2 funktionale Anforderungen an das Funkmodul

Das Funkmodul sollte auf einer lizenzfreien Frequenz senden, um Kosten für die Nutzung lizenzierter Frequenzen zu vermeiden und eine Nutzung ohne rechtliche Einschränkungen zu ermöglichen. Darüber hinaus sollte das verwendete Frequenzband keinen Einschränkungen hinsichtlich eines Arbeitszyklus unterliegen, damit die Anzahl von Nachrichten, die gesendet werden können, nicht limitiert ist.

Zur Kommunikation mit dem Funkmodul sollte dieses eine standardisierte Schnittstelle unterstützen, um eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Hardwareplattformen zu gewährleisten. Das Funkmodul sollte zudem die Möglichkeit bieten, Hardware-Adressen zu setzen, um die einzelnen Module identifizieren zu können.

3.3.3 funktionale Anforderungen an das System für den Datenaustausch über LoRa

Beim Starten des Systems soll eine automatische Suche nach anderen Teilnehmern in der Umgebung stattfinden. Anschließend soll eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu den erkannten Teilnehmern aufgebaut werden. Sobald eine Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer erfolgreich hergestellt wurde, soll der Austausch von Daten über die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung möglich sein.

Zusätzlich soll das System in der Lage sein, neue Teilnehmer in der Umgebung zu erkennen und den Nutzer darüber zu informieren. Es soll die Option bieten, Verbindungen zu diesen neuen Teilnehmern herzustellen.

Ein [ASAPPeer](#) soll als Bestandteil des Systems initialisiert werden. Damit ASAPPeers das System für den Datenaustausch nutzen können, sollen Input- und Output-Streams für die Kommunikation über LoRa bereitgestellt werden.

Da [ASAP](#) Multi-Hop-Routing unterstützt, soll das System ermöglichen, dass die LoRa-Verbindung auch von weiteren ASAPPeers, beispielsweise in Form von mobilen Endgeräten, genutzt werden kann. Dazu soll die Möglichkeit geschaffen werden,

dass ASAPPeers auf mobilen Endgeräten eine Verbindung zum ASAPPeer mit der bestehenden LoRa-Verbindung herstellen können, um diese ebenfalls für die Kommunikation mit anderen Teilnehmern zu nutzen.

Für die Kommunikation zwischen den Teilnehmern soll ein LoRa-Funkmodul integriert werden, um eine Langstreckenkommunikation zu ermöglichen. Außerdem soll es möglich sein, benutzerdefinierte Konfigurationen für das LoRa-Funkmodul festzulegen, wie etwa die Übertragungsfrequenz, die Bandbreite und die Sendeleistung.

3.3.4 nicht-funktionale Anforderungen an das Funkmodul

Das Funkmodul sollte eine höhere Funkreichweite als Bluetooth und Wi-Fi Direct haben, um einen Mehrwert gegenüber den bereits verfügbaren Funkstandards in [ASAP](#) zu bieten.

Außerdem sollte das Funkmodul frei verkäuflich und in ausreichender Menge verfügbar sein, um eine einfache Beschaffung zu gewährleisten.

3.3.5 nicht-funktionale Anforderungen an das System für den Datenaustausch über LoRa

Idealerweise sollte das System selbstkonfigurierend sein, indem Standardwerte für alle Konfigurationsparameter festgelegt werden. Auf diese Weise kann das System ohne vorherige Konfiguration des Nutzers verwendet werden, und es besteht dennoch die Möglichkeit, die Einstellungen anzupassen.

Des Weiteren sollte das System für den Nachrichtenaustausch robust gegenüber Störungen sein, die in drahtlosen Netzwerken auftreten können. Paketverluste und Übertragungsfehler sollten daher durch Wiederholungsmechanismen kompensiert werden.

Beim Softwaredesign sollte darauf geachtet werden, Schnittstellen zu definieren, um in Zukunft die Möglichkeit zu haben, alternative Modems zur Langstreckenkommunikation integrieren zu können.

Um sicherzustellen, dass die Softwarekomponenten des Systems auf verschiedenen Betriebssystemen und Hardwarekonfigurationen ausgeführt werden können, sollte auf eine plattformübergreifende Kompatibilität geachtet werden.

Entwurf und Implementierung

In diesem Kapitel werden der Entwurf und die Implementierung des Systems zur Nachrichtenübertragung über eine LoRa-Funkverbindung beschrieben.

Die Hardwarekomponenten des Systems bestehen aus einem Raspberry Pi und einem Funkmodul. Das Funkmodul wird über eine serielle Schnittstelle mit dem Raspberry Pi verbunden (siehe Abb. 4.1). Die Auswahl der Hardwarekomponenten wird in Abschnitt 4.1 erläutert.

Abb. 4.1.: Übersicht der Soft- und Hardwarekomponenten des zu entwickelnden Systems, einschließlich der Zuordnung zu den OSI-Schichten. Die Softwarekomponenten sind blau umrahmt.

Das System besteht aus mehreren Softwarekomponenten, die nach den OSI-Schichten unterteilt sind. Diese Softwarekomponenten laufen auf dem Raspberry Pi (siehe Abb. 4.1). Die Softwarekomponente Himo01Modem wurde entwickelt, um den Zugriff auf das Funkmodul zu ermöglichen, das die Kommunikation über den Funkstandard LoRa (OSI-Schicht 2) erlaubt (siehe Abschnitt 4.5). Diese Komponente realisiert die Schnittstelle LoRaModem (siehe Abschnitt 4.4).

Darauf aufbauend stellt die Softwarekomponente LoRaProtocol ein Layer-3-Protokoll für den paketorientierten Datenaustausch bereit (siehe Abschnitt 4.7). Diese Komponente realisiert die Protocol-Schnittstelle (siehe Abschnitt 4.6).

Um eine streambasierte Kommunikation (OSI-Schicht 4) über das paketorientierte Layer-3-Protokoll zu ermöglichen, wurde die Softwarekomponente LoRaTCPSocket entwickelt (siehe Abschnitt 4.8).

Zusätzlich läuft auf dem Raspberry Pi ein [ASAPPeer](#), der die [ASAPJava](#)-Bibliothek als Abhängigkeit nutzt. Die Integration in das Gesamtsystem erfolgt über die Softwarekomponente [ASAPLoRa](#), die den Datenaustausch mit anderen [ASAPPeers](#) über LoRa ermöglicht (siehe Abschnitt [4.9](#)).

Endgeräte im selben Netzwerk können über TCP/IP eine Verbindung zum [ASAPPeer](#) auf dem Raspberry Pi herstellen, um die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung für die Kommunikation zu nutzen. Damit [ASAPAndroid](#)-basierte Apps diese LoRa-Verbindung verwenden können, wird in Abschnitt [4.10](#) die Erweiterung der [ASAPAndroid](#)-Bibliothek zur Etablierung einer TCP/IP-Verbindung zum [ASAPPeer](#) auf dem Raspberry Pi beschrieben.

4.1 Verwendete Hardware

Zur drahtlosen Kommunikation zwischen den Teilnehmern wird das im Fachbereich bereits eingesetzte [LoRa](#)-Funkmodul HIMO-01M des Herstellers Himalaya verwendet. Es basiert auf dem Transceiver SX1278 von SEMTECH und verfügt über eine integrierte Mikrocontroller-Einheit (MCU). Der Hersteller gibt eine maximale Funkreichweite von bis zu 10 km an [[@10](#)]. Die Firmware des Funkmoduls ermöglicht die Konfiguration von Hardware-Adressen, wodurch die funktionale Anforderung der Adressierbarkeit erfüllt wird. Das Modul lässt sich über [AT-Befehle](#) steuern, wobei die Kommunikation über eine UART-Schnittstelle erfolgt.

In Deutschland regelt der Frequenzplan der Bundesnetzagentur die Nutzung der verschiedenen Frequenzbereiche des elektromagnetischen Spektrums. Aufgrund der funktionalen Anforderungen soll für die Übertragung ein Frequenzband gewählt werden, dessen Nutzung im Rahmen einer Allgemeinzuteilung bereits erlaubt ist. Zudem sollte der Arbeitszyklus des Bands nicht limitiert sein. Das ISM-Band im Bereich von 433,05 MHz bis 434,79 MHz erfüllt diese Bedingungen [[2](#), vgl. S. 2]. Das verwendete Funkmodul lässt sich für die Nutzung dieses Frequenzbereichs konfigurieren, sodass diese Anforderung erfüllt ist.

Für den Betrieb der Softwarekomponenten des Systems zum Nachrichtenaustausch über LoRa ist ein Endgerät erforderlich, das ein Betriebssystem unterstützt, welches Java-Programme mithilfe der Java Virtual Machine ([JVM](#)) ausführen kann. Zudem sollte das Endgerät über ausreichende Hardware-Ressourcen verfügen, um die Software auszuführen, sowie über eine UART-Schnittstelle, um das Funkmodul anschließen zu können.

Für diese Arbeit wird der Einplatinencomputer Raspberry Pi 5 verwendet. Er verfügt über eine UART-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Funkmodul und bietet ausreichende Hardware-Ressourcen zur Ausführung der Software. Der Raspberry Pi 5 ist zudem kostengünstig und hat eine geringe Leistungsaufnahme, wodurch er gut für Projekte geeignet ist, die den Betrieb mehrerer Instanzen erfordern, welche über einen längeren Zeitraum laufen sollen.

4.2 Projektstruktur

Um den Build-Prozess zu automatisieren, wird in dieser Arbeit das Projekt- und Build-Management-Tool Apache Maven verwendet. Maven basiert auf dem Konzept eines Project Object Models (POM).

Das POM enthält alle Informationen über ein Projekt, einschließlich der Abhängigkeiten, Konfigurationen und Build-Anweisungen. Durch die Automatisierung des gesamten Build-Prozesses stellt Maven sicher, dass der Build-Prozess jederzeit reproduzierbar und konsistent abläuft.

Da auf jedem Raspberry Pi ein [ASAPPeer](#) initialisiert wird, der das in dieser Arbeit zu entwickelnde System für den Nachrichtenaustausch über LoRa nutzt, wird die [ASAPJava](#)-Bibliothek als externe Abhängigkeit benötigt. Die ASAPJava-Bibliothek ist nicht im zentralen Maven-Repository verfügbar und wird daher als `.jar`-Datei im `lib`-Ordner des Projektrepositorys gespeichert.

```
1 <plugins>
2   <plugin>
3     <artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
4     <configuration>
5       <file>${basedir}/lib/ASAPJava.jar</file>
6       <localRepositoryPath>local-maven-repo</localRepositoryPath>
7     </configuration>
8     <executions>
9       <execution>
10        <phase>validate</phase>
11      </execution>
12    </executions>
13  </plugin>
14 </plugins>
15
16 <repositories>
17   <repository>
18     <url>file:///${basedir}/local-maven-repo</url>
```

```
19     </repository>
20 </repositories>
```

Listing 4.1: Einbinden der ASAPJava-Bibliothek aus dem lokalen Maven-Repository

Um eine Abhängigkeit in Form einer `.jar`-Datei in Maven nutzen zu können, muss diese zuerst im lokalen Maven-Repository des entsprechenden Rechners installiert werden. Dazu wird das `maven-install-plugin` verwendet, welches die Abhängigkeit während der `validate`-Phase des Build-Prozesses in das lokale Maven-Repository installiert (siehe Zeilen 2-13 in 4.1).

In den Zeilen 16-20 der POM-Datei wird das lokale Maven-Repository definiert, in dem ASAPJava installiert wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass Maven die Abhängigkeit ASAPJava im lokalen Repository und nicht im zentralen Maven-Repository sucht.

Zusätzlich zu ASAPJava werden in der POM folgende für das Projekt benötigten Abhängigkeiten definiert:

- **jSerialComm:** bietet eine plattformunabhängige API zur seriellen Kommunikation mit dem Funkmodul (Kapitel 4.5)
- **dotenv-java:** ermöglicht es, Umgebungsvariablen aus einer `.env`-Datei zu laden (Kapitel 4.3)
- **Log4j:** Logging-Framework, um Fehler zu protokollieren und die Anwendungsaktivität zu überwachen
- **JUnit:** Framework zum Testen von Java-Programmen mittels Unit-Tests (Kapitel 5.1)
- **Mockito:** Framework zur Erstellung von Mock-Objekten in Unit-Tests (Kapitel 5.1)
- **JaCoCo:** Tool zur Messung der Testabdeckung (Kapitel 5.2)
- **Checkstyle:** Tool, das Code auf die Einhaltung von Codierungsstandards überprüft (Kapitel 5.2)

4.3 Konfiguration der Anwendung

Um die Möglichkeit zu bieten, die Konfiguration des zu entwickelnden Systems für den Nachrichtenaustausch über LoRa anzupassen, wurde die abstrakte Klasse `ConfigFromEnv` entworfen.

Diese Klasse ermöglicht das Lesen von Konfigurationswerten aus `.env`-Dateien. Zum Einlesen der Konfiguration verwendet die Klasse die API der Bibliothek `dotenv`¹.

In den `.env`-Dateien werden die Parameter in Form von Schlüssel-Wert-Paaren definiert. Ein Beispiel für das Format der Parameter ist in 4.2 abgebildet.

```
STRING_VAR="Beispielwert"  
INT_VAR=1
```

Listing 4.2: Beispiel für die Definition von Variablen in einer Konfigurationsdatei

Von der Klasse `ConfigFromEnv` abgeleitete Klassen können einen Dateinamen übergeben, aus dem die Konfiguration gelesen wird. Anschließend lassen sich die Methoden der `ConfigFromEnv`-Klasse nutzen, um Konfigurationswerte unterschiedlicher Datentypen (z. B. Strings und Integers) auszulesen (siehe Abb. 4.2).

Abb. 4.2.: Klassendiagramm der abstrakten Klasse `ConfigFromEnv` zum Laden von Konfigurationsdaten

Innerhalb der Softwarekomponenten `Himo01Modem` (Abschnitt 4.5) und `LoRaProtocol` (Abschnitt 4.7) wurden Klassen entwickelt, die von `ConfigFromEnv` abgeleitet sind, um Konfigurationsparameter zu laden.

Werte, die in den Konfigurationsdateien gespeichert sind, können durch das Setzen gleichnamiger Umgebungsvariablen überschrieben werden.

Um die Anforderung zu erfüllen, dass das System für den Nachrichtenaustausch ohne Konfiguration durch den Nutzer verwendet werden kann, werden vordefinierte

¹<https://github.com/cdimascio/dotenv-java> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

Konfigurationsdateien bereitgestellt. Diese können durch Editieren der Konfigurationsdateien oder durch Setzen von Umgebungsvariablen überschrieben werden.

4.4 Interface für den Zugriff auf das Funkmodul (OSI-Schicht 2)

In diesem Abschnitt wird der Entwurf des Interfaces LoRaModem erläutert (siehe Abb. 4.3). Das Interface dient als Vorlage zur Implementierung einer Softwarekomponente, die den Zugriff auf das Funkmodul ermöglicht und den Austausch von Daten über LoRa (OSI-Schicht 2) erlaubt.

Abb. 4.3.: Einordnung der Schnittstelle LoRaModem ins Gesamtsystem

Es definiert Methoden sowohl zum Senden und Empfangen von LoRa-Datenpaketen als auch zur Initialisierung und Konfiguration des Funkmoduls (siehe Abb. 4.4).

Der Einsatz eines Interfaces ermöglicht eine lose Kopplung zwischen der Implementierung der Schnittstelle für ein konkretes Funkmodul und den restlichen Komponenten des Systems.

Abb. 4.4.: Klassendiagramm des Java-Interfaces LoRaModem

Diese lose Kopplung erfüllt die nicht-funktionale Anforderung, zukünftig auch weitere Funkmodule unkompliziert anbinden zu können. Ein neues Funkmodul lässt sich durch Implementierung des LoRaModem-Interfaces integrieren, ohne Änderungen

an anderen Systemkomponenten vornehmen zu müssen. So kann künftig auch ein anderes Funkmodul als das in diesem Projekt eingesetzte HIMO-01M verwendet werden.

4.5 Implementierung der Softwarekomponente für den Zugriff auf das Funkmodul (OSI-Schicht 2)

In diesem Abschnitt wird die Implementierung der Softwarekomponente `Himo01Modem` erläutert. Diese Softwarekomponente ermöglicht den Zugriff auf das HIMO-01M-Funkmodul über die `UART`-Schnittstelle des Raspberry Pi, um mithilfe des LoRa-Funkstandards (OSI-Schicht 2) kommunizieren zu können (siehe Abb. 4.5).

Abb. 4.5.: Einordnung der Softwarekomponente `Himo01Modem` zur Anbindung des LoRa-Funkmoduls ins Gesamtsystem

Die Implementierung erfolgt in der Klasse `Himo01Modem`, die sich im Java-Package `himo01` befindet. Die Klasse realisiert das in Abschnitt 4.4 beschriebene `LoRaModem`-Interface. Zum Laden von Konfigurationsdaten verwendet die `Himo01Modem`-Klasse die Klasse `Himo01Config` (siehe Abb. 4.6). Das Laden der Konfigurationsdaten wird in Abschnitt 4.5.1 beschrieben.

Zur Kommunikation über die `UART`-Schnittstelle mit dem Funkmodul wird die Java-Bibliothek `jSerialComm`² eingesetzt. Diese plattformübergreifende Java-Bibliothek bietet Entwicklern eine einheitliche API für den Zugriff auf serielle Kommunikationsschnittstellen. Die Kommunikation mit dem Funkmodul wird in Abschnitt 4.5.2 betrachtet.

Entwickler können das `himo01`-Paket als Black-Box betrachten, da es das `LoRaModem`-Interface unterstützt und keine Abhängigkeiten zum restlichen Quellcode hat. Es wird nur benötigt, wenn das HIMO-01M-Funkmodul verwendet wird, und kann

²<https://github.com/Fazecast/jSerialComm> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

Abb. 4.6.: Klassenstruktur der Softwarekomponente zur Anbindung des HIMO-01M-Funkmoduls

durch eine alternative Implementierung von LoRaModem ersetzt werden, falls ein anderes Funkmodul zum Einsatz kommt.

4.5.1 Konfiguration der Softwarekomponente

Die Softwarekomponente für den Zugriff auf das HIMO-01M-Funkmodul verwendet die in Abschnitt 4.3 beschriebene Implementierung zum Laden von Konfigurationsparametern. Diese Parameter werden in der Datei `himo01_config.env` definiert, die sowohl die Konfiguration des LoRa-Modems als auch die Verbindungsparameter für die UART-Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi und dem Funkmodul umfasst.

```

1  ### LoRa modem config ###
2  CARRIER_FREQUENCY=433500000
3  TRANSMIT_POWER=20
4  MODULATION_BANDWIDTH=8
5  SPREADING_FACTOR=7
6  ERROR_CODING=2
7  CRC=1
8  IMPLICIT_HEADER_ON=0
9  RX_SINGLE_ON=0
10 FREQUENCY_HOP_ON=0
11 HOP_PERIOD=0
12 RX_PACKET_TIMEOUT=3000
13 PAYLOAD_LENGTH=8
14 PREAMBLE_LENGTH=4
15
16 ### UART config ###
17 COM_PORT=/dev/ttyUSB0
18 BAUD_RATE=115200
19 PARITY=0
20 FLOW_CONTROL=0

```

```
21 STOP_BITS=1
22 DATA_BITS=8
```

Listing 4.3: Standardwerte für die Konfigurationsdatei `himo01_config.env`

Die Konfigurationsdatei enthält im oberen Abschnitt (Zeile 2–14) die Einstellungen für das LoRa-Modem, während im unteren Abschnitt (Zeile 17–22) die Parameter für die UART-Verbindung festgelegt werden (siehe 4.3).

4.5.2 Implementierung der seriellen Kommunikation mit dem Funkmodul

Vormann hat in den Vorarbeiten von Rausch und Hartmann die verwendete Base64-Kodierung als Schwachstelle identifiziert. Diese ist auf die Implementierung der seriellen Kommunikation mit dem Funkmodul zurückzuführen. Aus diesem Grund soll in diesem Unterabschnitt die Implementierung der seriellen Kommunikation über die UART-Schnittstelle mit dem Funkmodul im Detail betrachtet werden.

Schreibender Zugriff auf das HIMO-01M-Funkmodul über UART

Zum Ausführen von AT-Befehlen auf dem HIMO-01M-Funkmodul muss ein schreibender Zugriff auf die UART-Schnittstelle erfolgen. Im Folgenden wird der Ablauf zur Ausführung des AT-Befehls zum Senden eines LoRa-Nachrichtenpakets beschrieben.

Um ein Nachrichtenpaket über LoRa zu senden, muss das Funkmodul in den Sendemodus versetzt werden. Dazu muss der Befehl `AT+SEND`, unter Angabe der Länge der zu sendenden Nachricht, in die serielle Schnittstelle geschrieben werden (siehe Abb. 4.7). Als Trennzeichen am Ende jedes Befehls erwartet das HIMO-01M-Funkmodul ein Carriage Return gefolgt von einem Newline-Zeichen (`\r\n`). Dieses wird vor dem Schreibvorgang dem Ende des Befehls hinzugefügt.

Das Funkmodul wechselt in den Sendemodus, und die Nachricht „Hello“ kann über die serielle Schnittstelle geschrieben werden. Nachdem das Funkmodul die Nachricht gelesen hat, wird sie per LoRa versendet.

In der in Kapitel 3.2 vorgestellten Arbeit von Hartmann wurde eine Base64-Kodierung verwendet, um sicherzustellen, dass das Senden von Daten mit enthaltenen Trennzeichen nicht vorzeitig abgebrochen wird. Dies ist jedoch nicht notwendig, da beim

Abb. 4.7.: Ausführen der Befehle zum Senden einer Nachricht auf dem HIMO-01M-Funkmodul unter Verwendung der UART-Schnittstelle

Start des Sendevorgangs die Anzahl der zu übertragenden Bytes an das Funkmodul übergeben wird. Das Funkmodul liest alle Daten bis zur angegebenen Länge, unabhängig vom Inhalt.

Lesezugriff auf das HIMO-01M-Funkmodul über UART

Es gibt zwei Situationen, in denen das Funkmodul Daten in die serielle Schnittstelle schreibt, die anschließend vom Raspberry Pi gelesen werden:

1. Beim Empfang eines Nachrichtenpakets über LoRa (OSI-Schicht 2).
2. Als Rückmeldung, nachdem ein AT-Befehl vom Funkmodul ausgeführt wurde.

Im Folgenden wird das Lesen der seriellen Schnittstelle nach dem Empfang eines LoRa-Pakets betrachtet.

Nachdem eine Nachricht über LoRa empfangen wurde, schreibt das Funkmodul die Daten in die serielle Schnittstelle (siehe Abb. 4.8). Innerhalb der Himo01Modem-Klasse wird kontinuierlich aus der seriellen Schnittstelle gelesen, bis das Trennzeichen erreicht wird.

Nach dem Auftreten des Trennzeichens wird überprüft, ob die Daten vom Funkmodul eine Antwort auf einen AT-Befehl oder ein empfangenes LoRa-Paket darstellen.

Abb. 4.8.: Lesender Zugriff auf das HIMO-01M-Funkmodul unter Verwendung der UART-Schnittstelle

Beginnt die Nachricht mit „AT“, so liegt eine Antwort auf einen AT-Befehl vor. Beginnt die Nachricht hingegen mit „LR“, so handelt es sich um ein LoRa-Paket.

Enthalten die Nutzdaten des über LoRa empfangenen Nachrichtenpakets das Trennzeichen, so ist die aus der seriellen Schnittstelle gelesene Nachricht unvollständig. Da das Modem neben den Nutzdaten auch Informationen zur Länge der Nutzdaten bereitstellt, kann überprüft werden, ob die gesamte Nachricht empfangen wurde. Ist dies nicht der Fall, wird so lange weiter von der UART-Schnittstelle gelesen, bis die Nachricht vollständig empfangen worden ist.

In der in 3.2 beschriebenen Arbeit von Rausch werden die Nutzdaten aufgrund des potenziellen Auftretens des Trennzeichens in einer Nachricht mittels des Base64-Verfahrens kodiert. Das in 4.8 dargestellte Verfahren löst das Problem effizienter und vermeidet den mit dem Base64-Verfahren verbundenen Overhead von 33%.

4.6 Interface für ein Layer-3-Protokoll zur Kommunikation über LoRa

In diesem Abschnitt wird das Interface `Protocol` vorgestellt, das als Vorlage für die Implementierung eines Layer-3-Protokolls dient (siehe Abb. 4.9). Dieses Protokoll ist erforderlich, um neue Teilnehmer zu finden, eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung herzustellen und Nutzdaten zwischen den Teilnehmern auszutauschen.

Abb. 4.9.: Einordnung der Schnittstelle `Protocol` ins Gesamtsystem

Das `Protocol`-Interface baut auf der Layer-2-Komponente auf und nutzt das in Abschnitt 4.4 beschriebene `LoRaModem`-Interface für die Kommunikation über LoRa (OSI-Schicht 2).

Es definiert Methoden zum Senden von Nachrichtenpaketen, zur Verwaltung der Kommunikationspartner sowie zum Starten und Beenden des Protokolls (siehe Abb. 4.10). Objekte, die das Interface `ProtocolEventListener` implementieren, können registriert werden, um auf Protokollereignisse zu reagieren. Diese Objekte werden bei Ereignissen wie dem Herstellen einer Verbindung, dem Empfang von Nachrichtenpaketen oder dem Verlust einer Verbindung benachrichtigt.

Abb. 4.10.: Überblick über die Schnittstelle `Protocol` zur Implementierung eines Layer-3-Protokolls

Die lose Kopplung ermöglicht es, neben der Implementierung, die in Abschnitt 4.7 beschrieben ist, zukünftig alternative Layer-3-Protokolle zu entwickeln, ohne dass Anpassungen in anderen Softwarekomponenten erforderlich sind.

4.7 Softwarekomponente für ein Layer-3-Protokoll zur Kommunikation über LoRa

Dieser Abschnitt beschreibt die Implementierung eines Layer-3-Protokolls für den paketorientierten Datenaustausch über LoRa (OSI-Schicht 2). Dazu wurde die Softwarekomponente `LoRaProtocol` entwickelt, die ein Objekt nutzt, das das Interface `LoRaModem` implementiert, um Datenpakete über LoRa zu übertragen (siehe Abb. 4.11). In diesem Projekt wird hierfür die `Himo01Modem`-Komponente eingesetzt, da das HIMO-01M-Funkmodul verwendet wird.

Abb. 4.11.: Einordnung der Softwarekomponente `LoRaProtocol` innerhalb des Gesamtsystems, die das Layer-3-Protokoll implementiert

Die Implementierung des Layer-3-Protokolls erfolgt in der Klasse `LoRaProtocol`, die sich im Java-Package `lora_protocol` befindet. Die Klasse realisiert das in Abschnitt 4.6 beschriebene `Protocol`-Interface, indem sie von der abstrakten Klasse `LoRaProtocolBase` ableitet (siehe Abb. 4.12). Dabei kommt das Entwurfsmuster der Schablonenmethode zum Einsatz, was in Abschnitt 4.7.1 näher erläutert wird.

Abb. 4.12.: Übersicht über die Klassenstruktur der Softwarekomponente zur Implementierung des Layer-3-Protokolls

Neben Funktionen für das Finden von Teilnehmern in der Umgebung, den Verbindungsaufbau und den paketorientierten Nachrichtenaustausch implementiert die Komponente auch ein [Medienzugriffsverfahren](#). Die Wahl des Medienzugriffsverfahrens wird in 4.7.2 erläutert.

Anschließend werden in Abschnitt 4.7.3 die Konfigurationsparameter für das Layer-3-Protokoll beschrieben, die mittels der Klasse `LoRaProtocolConfig` geladen werden.

Danach werden in 4.7.4 die unterschiedlichen Nachrichtentypen vorgestellt, die zur Realisierung des Protokolls zwischen den Teilnehmern ausgetauscht werden. Diese werden im Folgenden als Protocol Data Units (PDUs) bezeichnet.

In den Abschnitten 4.7.5 und 4.7.6 werden die Abläufe für den Verbindungsaufbau und den Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern mittels des Layer-3-Protokolls beschrieben.

4.7.1 Einsatz des Entwurfsmusters der Schablonenmethode

Bei der Entwicklung dieser Softwarekomponente wurde darauf geachtet, den Implementierungsaufwand für die potenzielle zukünftige Integration eines alternativen Layer-3-Protokolls zu minimieren. Aus diesem Grund wurde die abstrakte Klasse `ProtocolBase` entworfen (siehe Abb. 4.12).

Diese abstrakte Klasse enthält bereits die Algorithmen, die bei verschiedenen Layer-3-Protokollen identisch sind. Dadurch können neue Protokolle durch Ableiten von `ProtocolBase` erstellt werden, ohne den gesamten Algorithmus neu schreiben zu müssen. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand und fördert die Wiederverwendbarkeit des Codes.

Im Folgenden wird der Einsatz des Entwurfsmusters der **Schablonenmethode** anhand der Verarbeitung empfangener **LoRa**-Pakete erläutert.

Abb. 4.13.: Verwendung des Entwurfsmusters der Schablonenmethode innerhalb der abstrakten Klasse `ProtocolBase`

Innerhalb der abstrakten Klasse `ProtocolBase` wird ein Thread gestartet, der fortlaufend auf empfangene LoRa-Pakete prüft (siehe Abb. 4.13). Sobald die Komponente `LoRaModem` ein LoRa-Paket (OSI-Schicht 2) empfängt, ruft der Thread in der

ProtocolBase-Klasse dieses ab. Diese Schritte sind auch bei alternativen Layer-3-Protokollen identisch und stellen den invarianten Teil des Algorithmus dar.

Bei den empfangenen LoRa-Paketen handelt es sich aus Layer-3-Sicht um PDUs. Ihre Verarbeitung hängt vom spezifischen Layer-3-Protokoll ab, daher wird sie durch den Aufruf einer abstrakten Methode an die abgeleitete Klasse LoRaProtocol delegiert.

4.7.2 Wahl des Medienzugriffsverfahrens

Bei der Übertragung von Nachrichten über LoRa besteht die Möglichkeit von Kollisionen, da mehrere Sender gleichzeitig auf denselben Kanal zugreifen können. Um dieses Problem zu lösen, könnte das Medienzugriffsverfahren CSMA/CA eingesetzt werden. Allerdings erfordert die Implementierung von CSMA/CA mit einem LoRa-Funkmodul die Unterstützung einer Trägerprüfung wie CAD, um die Kanalaktivität zu überwachen. Die Firmware des HIMO-01M-Funkmoduls unterstützt jedoch kein CAD, weshalb CSMA/CA nicht verwendet werden kann.

Zusätzlich kann der RSSI-Wert nicht als Anhaltspunkt für die Trägerprüfung verwendet werden, da die Firmware keine Abfrage des aktuellen RSSI-Werts ermöglicht und stattdessen nur den Wert des zuletzt empfangenen LoRa-Pakets liefert.

Aufgrund dieser Einschränkungen wird innerhalb dieser Softwarekomponente ein Medienzugriffsverfahren basierend auf dem ALOHA-Prinzip implementiert.

4.7.3 Konfiguration der Softwarekomponente

Die in diesem Kapitel vorgestellte Softwarekomponente für die Implementierung des Layer-3-Protokolls verwendet die in Abschnitt 4.3 beschriebene Lösung zum Laden von Konfigurationsdaten. Die Konfiguration erfolgt in der Datei `lora_protocol_config.env`.

In 4.4 wird die Konfigurationsdatei für das Layer-3-Protokoll mit den festgelegten Standardwerten dargestellt. Diese Werte wurden auf Basis praktischer Tests definiert.

```
SEND_MESSAGE_RETRIES=10
MAX_LORA_CONNECTIONS=1
ACK_TIMEOUT=2500
MIN_HELLO_INTERVAL=5000
```

```
MAX_HELLO_INTERVAL=10000
PAIRING_TIMEOUT=60
MIN_RANDOM_BACKOFF=0
MAX_RANDOM_BACKOFF=1500
```

Listing 4.4: Standardwerte für die Konfigurationsdatei `lora_protocol_config.env`

Im Folgenden werden die Parameter der Konfigurationsdatei und deren Funktionen beschrieben:

- **MAX_LORA_CONNECTIONS** - Legt die maximale Anzahl an LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen fest, die ein Teilnehmer herstellen kann.
- **SEND_MESSAGE_RETRIES** - Legt die maximale Anzahl an Sendeversuchen einer Nachricht bei ausbleibender Empfangsbestätigung fest.
- **ACK_TIMEOUT** - Definiert die Wartezeit (in Millisekunden) auf eine Empfangsbestätigung nach dem Senden einer [Data-PDU](#).
- **MAX_HELLO_INTERVAL** und **MIN_HELLO_INTERVAL** - Bestimmen den Bereich zur Generierung einer zufälligen Wartezeit zwischen dem Senden der [Hello-PDUs](#).
- **PAIRING_TIMEOUT** - Bestimmt die Zeit (in Sekunden), die auf die Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem anderen Teilnehmer gewartet wird.
- **MIN_RANDOM_BACKOFF** und **MAX_RANDOM_BACKOFF** - Bestimmen den Bereich für eine zufällige Wartezeit, die ein Teilnehmer nach einem fehlgeschlagenen Versuch wartet, bevor er es erneut versucht.

4.7.4 Nachrichtenstruktur des Layer-3-Protokolls

Für die Realisierung des Layer-3-Protokolls ist der Austausch unterschiedlicher [PDUs](#) zwischen den Teilnehmern erforderlich. Dieser Unterabschnitt bietet einen Überblick über die Felder der PDUs. Die Abläufe, die mithilfe dieser PDUs realisiert werden, sind in den Abschnitten [4.7.5](#) und [4.7.6](#) detailliert beschrieben.

Alle PDUs haben ein Feld, das den Nachrichtentyp definiert, und ein Feld für die Zieladresse der Nachricht (siehe [4.1](#)). Da die PDUs als Broadcast-Nachrichten über LoRa (OSI-Schicht 2) übertragen werden, ist die Zieladresse erforderlich, um den

Empfänger der PDU zu identifizieren. Diese Basisstruktur kann von den jeweiligen PDUs um zusätzliche Felder erweitert werden.

MESSAGE_TYPE	TARGET_ADDR	ADDITIONAL_FIELDS
1 Byte	[addr length] Byte	n Byte

Tab. 4.1.: Übersicht zur Basis-Nachrichtenstruktur aller PDUs

Da es insgesamt vier unterschiedliche Arten an PDUs gibt, ist für die Speicherung des Nachrichtentyps ein Feld mit einer Größe von einem Byte ausreichend. Die Länge der Zieladresse ist abhängig vom verwendeten Funkmodul. Das im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte Funkmodul HIMO-01M verwendet Hardware-Adressen mit einer Länge von vier Bytes, sodass sich für die Basisstruktur aller PDUs eine Größe von fünf Bytes ergibt.

Hello-PDU

Hello-PDUs informieren andere Teilnehmer in der Umgebung über die Verfügbarkeit eines neuen Teilnehmers und seine Bereitschaft zur Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Hello-PDU enthält ein Feld, das den Typ der PDU bestimmt, sowie ein Feld für die Zieladresse (siehe 4.2).

MESSAGE_TYPE	TARGET_ADDR
Hello	Broadcast-Adresse

Tab. 4.2.: Übersicht über die Felder der Hello-PDU

Als Zieladresse für die Hello-PDU wird die Broadcast-Adresse gesetzt, sodass sie an alle Teilnehmer im Empfangsbereich gesendet wird.

Hello-Response-PDU

Die Hello-Response-PDU wird als Antwort auf den Empfang einer [Hello-PDU](#) gesendet und ist Teil des Prozesses zur Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Teilnehmern. Der Ablauf wird im nachfolgenden Abschnitt [4.7.5](#) anhand eines Sequenzdiagramms erläutert.

Die Hello-Response-PDU enthält ein Feld, das den Typ der PDU bestimmt, sowie ein Feld für die Zieladresse (siehe [4.3](#)).

MESSAGE_TYPE	TARGET_ADDR
Hello-Response	Absender der Hello-PDU

Tab. 4.3.: Übersicht über die Felder der Hello-Response-PDU

Data-PDU

Zum Austausch von Nutzdaten zwischen den Teilnehmern wurde die Data-PDU entworfen. Diese PDU hat neben den Feldern, die den Typ der PDU und die Zieladresse festlegen, ein Feld für eine Nachrichten-ID und ein Feld für die zu sendenden Nutzdaten (siehe 4.4).

MESSAGE_TYPE	TARGET_ADDR	MESSAGE_ID	PAYLOAD
Data	Empfängeradresse	Sequenznummer	Nutzdaten

Tab. 4.4.: Übersicht über die Felder der Data-PDU

Die Nachrichten-ID ist eine inkrementelle Sequenznummer, die vom Absender verwaltet wird. Da die Sequenznummer zusammen mit der Absenderadresse verwendet wird, kann sie der Absender dezentral verwalten.

Die maximale Länge der Nutzdaten, die mit einer Data-PDU übertragen werden kann, ergibt sich aus der Differenz zwischen dem durch die PDU verursachten Overhead und der maximalen Paketgröße, die über das verwendete Funkmodul mittels LoRa (OSI-Schicht 2) übertragen werden kann.

Der durch die PDU verursachte Overhead setzt sich zusammen aus:

- 1 Byte für den Nachrichtentyp
- 4 Byte für die Zieladresse
- 1 Byte für die Nachrichten-ID

Bei Verwendung des HIMO-01M-Funkmoduls, das pro LoRa-Paket maximal 250 Bytes Daten übertragen kann, ergibt sich die maximale Nutzdatenlänge einer Data-PDU wie folgt:

$$Payload_{Max} = 250Byte - 6Byte = 244Byte$$

Daher können mittels einer Data-PDU maximal 244 Bytes Nutzdaten übertragen werden.

ACK-PDU

ACK-PDUs (Acknowledgement-PDUs) sind notwendig, um den Empfang von [Hello-Response-PDUs](#) und [Data-PDUs](#) zu bestätigen.

Diese PDU enthält neben den Feldern, die den Typ der PDU und die Zieladresse festlegen, ein optionales Feld für eine Sequenznummer (siehe [4.5](#)).

MESSAGE_TYPE	TARGET_ADDR	MESSAGE_ID
ACK	Absender der Data-PDU	zu bestätigende Sequenznummer

Tab. 4.5.: Übersicht über die Felder der ACK-PDU

Das Feld für die Sequenznummer wird ausschließlich verwendet, um den Empfang von [Data-PDUs](#) zu bestätigen. In dieses Feld wird die Sequenznummer der zu bestätigenden [Data-PDU](#) eingetragen.

Das Zusammenspiel zwischen [Data-PDUs](#) und [ACK-PDUs](#) wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels [4.7.6](#) anhand eines Sequenzdiagramms erläutert.

4.7.5 Aufbau einer Verbindung zwischen den Teilnehmern

Dieser Unterabschnitt beschreibt den Prozess zur Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Teilnehmern aus der Sicht der OSI-Schicht 3, um anschließend den paketbasierten Datenaustausch zwischen ihnen zu ermöglichen. Wie in [4.11](#) zu Beginn des Abschnitts dargestellt, laufen die Layer-2- und Layer-3-Komponenten für jeden Teilnehmer auf einem Raspberry Pi, der mit einem Funkmodul verbunden ist.

Standardmäßig ist jeder Teilnehmer mit genau einem weiteren Teilnehmer über LoRa verbunden.³ Die Anzahl der LoRa-Verbindungen pro Teilnehmer sollte niedrig gehalten werden, da mit jeder zusätzlichen Verbindung die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen steigt, was die Effizienz des Systems beeinträchtigt.

Ablauf Verbindungsaufbau zwischen Alice und Bob

Der Prozess des Verbindungsaufbaus zwischen den Teilnehmern Alice und Bob wird durch den Aufruf der `start`-Methode gestartet (siehe [Abb. 4.14](#)). Als Erstes wird

³Die Konfiguration kann mit dem in [4.7.3](#) beschriebenen Parameter `MAX_LORA_CONNECTIONS` angepasst werden.

das LoRa-Funkmodul initialisiert, wobei dem Funkmodul eine zufällige Hardware-Adresse zugewiesen wird, sodass keine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Sollte es vorkommen, dass zwei Teilnehmer dieselbe Adresse erhalten, wird keine Verbindung aufgebaut, da Nachrichten von Teilnehmern mit identischer Adresse ignoriert werden. Diese Adresskonflikte können in den Log-Dateien nachvollzogen werden und lassen sich durch einen Neustart des Protokolls beheben.

Abb. 4.14.: Ablauf des Verbindungsaufbaus zwischen Alice und Bob

Nach der Initialisierung senden Alice und Bob zur Etablierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung in zufälligen Intervallen von 5 bis 10 Sekunden **Hello-PDUs** an alle Teilnehmer in Reichweite, um sich bekannt zu machen (siehe Abb. 4.14). Dieses Intervall ist standardmäßig festgelegt, kann jedoch, wie in Abschnitt 4.7.3 beschrieben, angepasst werden.⁴ Die zufälligen Sendeabstände sollen verhindern, dass die Nachrichten der Teilnehmer dauerhaft kollidieren.

Empfängt ein Teilnehmer, in diesem Fall Bob, eine **Hello-PDU**, so antwortet er mit einer **Hello-Response-PDU**. Der Empfang dieser **Hello-Response-PDU** muss anschließend von Alice bestätigt werden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin bereit ist, eine Verbindung mit Bob einzugehen. Bob sendet so lange **Hello-Response-PDUs**, bis Alice die Nachricht mittels einer **ACK-PDU** bestätigt hat oder die maximale Anzahl an Versuchen erreicht ist und der Verbindungsaufbau fehlschlägt.

⁴In Umgebungen mit vielen Teilnehmern kann eine Anpassung des Intervalls sinnvoll sein, um den Nachrichtenverkehr zu reduzieren und Kollisionen zu vermeiden.

Für Alice ist der Verbindungsaufbau mit Bob abgeschlossen, sobald sie die **ACK-PDU** gesendet hat; für Bob endet der Prozess mit dem Empfang dieser **ACK-PDU**.

Nach erfolgreicher Etablierung der Punkt-zu-Punkt-Verbindung können zwischen Alice und Bob Nutzdaten in Form von **Data-PDU** ausgetauscht werden.

Fehler beim Verbindungsaufbau

Im Folgenden wird der Fehlerfall betrachtet, in dem ein Teilnehmer keine Antwort auf eine **Hello-Response-PDU** erhält. Zur Veranschaulichung dient ein Beispiel mit den drei Teilnehmern Alice, Bob und Clara. Das Layer-3-Protokoll ist so konfiguriert, dass jeder Teilnehmer nur eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem anderen Teilnehmer herstellen kann.

Abb. 4.15.: Fehler beim Verbindungsaufbau zwischen den Teilnehmern Clara und Alice

Alle drei Teilnehmer starten den Verbindungsaufbau und senden **Hello-PDUs** (siehe Abb. 4.15). Bob und Clara empfangen jeweils eine **Hello-PDU** von Alice und antworten mit einer **Hello-Response-PDU**. Alice empfängt zuerst die **Hello-Response-PDU** von Bob und kurz darauf diejenige von Clara.

Da Alice zuerst die **Hello-Response-PDU** von Bob empfangen hat, antwortet sie zunächst Bob mittels einer **ACK-PDU**. Es besteht nun eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Alice und Bob.

Anschließend verarbeitet Alice die **Hello-Response-PDU** von Clara. Da Alice bereits eine Verbindung zu Bob aufgebaut hat, verwirft sie die **PDU** und etabliert keine Verbindung zu Clara.

Wenn Clara nach mehreren Sendeversuchen keine Bestätigung von Alice erhält, bricht sie den Verbindungsaufbau ab. Solange das Timeout für den Verbindungsaufbau nicht erreicht ist, hat Clara die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem anderen Teilnehmer herzustellen. Sollte Clara bis zum Ablauf des Timeouts keine Verbindung aufbauen können, gilt der Verbindungsaufbau als fehlgeschlagen.⁵

4.7.6 Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern

Im Folgenden wird der Ablauf des paketorientierten Nachrichtenaustauschs mittels des Layer-3-Protokolls zwischen Alice und Bob beschrieben. Dies erfolgt, nachdem die Teilnehmer, wie in 4.7.5 gezeigt, eine Verbindung aufgebaut haben.

Um Nutzdaten an Bob zu übertragen, sendet Alice eine **Data-PDU** mit der Sequenznummer „1“, die die zu übermittelnden Nutzdaten enthält⁶. Sobald Bob die **Data-PDU** von Alice empfängt, antwortet er mit einer **ACK-PDU**, die die Sequenznummer der empfangenen Nachricht enthält, um den Empfang der Nachricht zu bestätigen (siehe Abb. 4.16). Nachdem Alice die **ACK-PDU** empfangen hat, ist der Sendevorgang abgeschlossen.

Abb. 4.16.: Ablauf des Sendens einer Nachricht von Alice zu Bob

⁵Die Dauer des Timeouts kann mittels des in Abschnitt 4.7.3 beschriebenen Parameters PAIRING_TIMEOUT festgelegt werden.

⁶Die Sequenznummer „1“ wird verwendet, da es sich um die erste Nachricht nach dem Verbindungsaufbau handelt

Um die Flusskontrolle sicherzustellen, wird erst nach Empfang der Bestätigungsnachricht das nächste Nachrichtenpaket gesendet. Alice fährt nun mit dem Senden der nächsten **Data-PDU** mit der Sequenznummer „2“ fort.

Ausbleiben der Empfangsbestätigung

Beim Datenaustausch zwischen den Teilnehmern kann es vorkommen, dass eine Empfangsbestätigung ausbleibt. Dies kann zwei Ursachen haben: Entweder hat Bob die Data-PDU nicht empfangen, oder die **ACK-PDU** ist während der Übertragung verloren gegangen.

Im in Abbildung 4.17 dargestellten Szenario sendet Alice eine **Data-PDU** an Bob, erhält jedoch keine **ACK-PDU** als Bestätigung zurück. Anschließend wartet Alice eine zufällig bestimmte Backoff-Zeit und wiederholt den Sendevorgang. Dies wird so lange fortgesetzt, bis Alice eine Empfangsbestätigung erhält oder die maximale Anzahl von Fehlversuchen erreicht ist.⁷

Abb. 4.17.: Ausbleiben einer Empfangsbestätigung beim Datenaustausch zwischen Alice und Bob

Sollte der Empfang der Nachricht nach Erreichen der maximalen Anzahl an Fehlversuchen noch nicht von Bob bestätigt worden sein, wird von einem dauerhaften

⁷Die Backoff-Zeit und die Anzahl der Versuche können mittels der in 4.7.3 beschriebenen Konfigurationsparameter angepasst werden.

Verbindungsproblem ausgegangen. Es besteht somit keine Verbindung mehr zwischen den Teilnehmern.

Versucht Bob anschließend, eine Nachricht an Alice zu senden, wird auch er keine Empfangsbestätigung erhalten. Auf diese Weise erfährt auch Bob, dass keine Verbindung zu Alice mehr besteht.

Damit wieder Daten ausgetauscht werden können, muss ein erneuter Verbindungsaufbau zwischen den Teilnehmern erfolgen.

4.8 Softwarekomponente für streambasierte Kommunikation über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung (OSI-Schicht 4)

Um die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung für den streambasierten Datenaustausch zwischen Teilnehmern nutzen zu können, wurde die Softwarekomponente TCPLoRaSocket entwickelt. Diese baut auf dem Layer-3-Protokoll auf, das lediglich eine paketerorientierte Kommunikation über die LoRa-Verbindung ermöglicht, und bietet einen TCP-Socket (OSI-Schicht 4) an, um streambasiert Daten über LoRa austauschen zu können (siehe Abb. 4.18).

Abb. 4.18.: Einordnung der Softwarekomponente TCPLoRaSocket für die streambasierte Kommunikation über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung in das Gesamtsystem

Die Implementierung dieser Komponente erfolgt in der abstrakten Klasse TCPLoRaSocket, die sich im Java-Package `stream_based` befindet. Um eine Anwendung zu erstellen, die streambasiert über das Layer-3-Protokoll kommuniziert, muss eine Klasse implementiert werden, die von TCPLoRaSocket erbt (siehe Abb. 4.19). In dieser abgeleiteten Klasse ist es erforderlich, die Methode `connectionEstablished` zu implementieren, die nach erfolgreicher Einrichtung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung einen Socket für die streambasierte Kommunikation übergibt.

Abb. 4.19.: Klassendiagramm zur abstrakten Klasse TCPLoRaSocket

4.8.1 Ablauf streambasierter Datenaustausch über Layer-3-Protokoll

Im Folgenden werden die Schritte zur Bereitstellung eines Sockets für den streambasierten Datenaustausch über LoRa aus der Perspektive der OSI-Schicht 4 beschrieben. Zudem wird erläutert, wie eine Anwendung diesen Socket nutzen kann, um Daten zu senden und zu empfangen.

Die TCPLoRaSocket-Klasse wird als Listener beim Layer-3-Protokoll registriert, um auf dessen Ereignisse reagieren zu können (siehe Abb. 4.20). Anschließend wird das Layer-3-Protokoll gestartet, wodurch der [Prozess zur Etablierung einer LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung](#) initiiert wird. Daraufhin wird innerhalb der TCPLoRaSocket-Klasse ein TCP-Server-Socket erstellt.

Nachdem eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem anderen Teilnehmer über LoRa aufgebaut wurde, benachrichtigt das Layer-3-Protokoll die TCPLoRaSocket-Klasse. Daraufhin wird innerhalb der TCPLoRaSocket-Klasse ein TCP-Client-Socket erstellt, der eine Verbindung zu dem zuvor erstellten Server-Socket herstellt.

Der Client-Socket und die Adresse des Zielteilnehmers werden an eine Anwendung übergeben, die diese für die streambasierte Kommunikation über LoRa nutzen kann, um Daten zu senden und zu empfangen.⁸

Wenn die Anwendung Daten in den Client-Socket schreibt, werden diese über TCP/IP an den Server-Socket innerhalb der TCPLoRaSocket-Klasse gesendet. Die TCPLoRaSocket-Klasse liest die Daten anschließend aus dem Server-Socket. Sind die Daten größer als die maximale zulässige Nutzdatenlänge pro Nachrichtenpaket ([Data-PDU](#)), werden die Daten in separaten Paketen nacheinander gesendet. Die Flusskontrolle wird sichergestellt, indem erst dann die nächsten Daten aus dem

⁸Da es möglich ist, LoRa-Verbindungen zu mehreren Teilnehmern herzustellen, wird dieser Vorgang für jede etablierte LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung wiederholt. Für jede Verbindung wird der Anwendung ein separater Socket zur Kommunikation übergeben.

Abb. 4.20.: Streambasierter Datenaustausch über das Layer-3-Protokoll unter Verwendung der TCPLoRaSocket-Klasse

Socket gelesen werden, wenn das vorherige Datenpaket erfolgreich über LoRa zugestellt und vom Empfänger bestätigt wurde.

Beim Empfang einer **Data-PDU** über LoRa übergibt das Layer-3-Protokoll die empfangenen Daten an die TCPLoRaSocket-Klasse. Die Daten werden dann in den Server-Socket geschrieben, sodass sie von der Anwendung über den Client-Socket gelesen werden können.

4.8.2 Behandlung von Verbindungsproblemen

Wenn es in der LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Teilnehmern zu einem dauerhaften Verbindungsproblem kommt, informiert das Layer-3-Protokoll die Klasse TCPLoRaSocket, dass keine Verbindung mehr zum Zielteilnehmer besteht (siehe Abb. 4.21).

Abb. 4.21.: Auftreten von Verbindungsproblemen beim streambasierten Datenaustausch über das Layer-3-Protokoll

Innerhalb der TCPLoRaSocket wird der TCP-Server-Socket daraufhin geschlossen. Versucht die Applikation, die den TCP-Client-Socket zur streambasierten Kommunikation verwendet, weiterhin lesend oder schreibend auf den Socket zuzugreifen, wird eine IOException auftreten. Auf diese Weise ist es auf Anwendungsebene ersichtlich, dass kein Kommunikationskanal zum Zielteilnehmer mehr besteht.

4.8.3 Schließen der Verbindung auf Anwendungsebene

Um die Verbindung zum Zielteilnehmer auf Applikationsebene zu beenden, muss der TCP-Client-Socket geschlossen werden. Sobald dieser Socket geschlossen wurde, tritt innerhalb der TCPLoRaSocket-Klasse beim Zugriff auf den TCP-Server-Socket eine IOException auf.

Abb. 4.22.: Schließen der streambasierten Verbindung auf Anwendungsebene

Auf diese Weise erfährt die TCPLoRaSocket-Klasse, die einen streambasierten Zugriff auf das Layer-3-Protokoll bietet, dass die Anwendung den Kommunikationskanal

zum Zielteilnehmer nicht mehr benötigt (siehe Abb. 4.22). Die TCPLoRaSocket-Klasse terminiert daraufhin das Layer-3-Protokoll.

4.9 Integration von ASAP

Damit die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung auch für den Datenaustausch in ASAP genutzt werden kann, läuft auf dem Raspberry Pi neben den bereits beschriebenen Softwarekomponenten (OSI-Schicht 2-4) ein **ASAPPeer**. Für die Integration des ASAPPeers in das Gesamtsystem wurde die Softwarekomponente **ASAPLoRa** entworfen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der ASAPPeer Daten über die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit anderen ASAPPeers austauschen kann. Da ASAP eine streambasierte Punkt-zu-Punkt-Verbindung erfordert, greift diese Softwarekomponente nicht direkt auf das paketorientierte Layer-3-Protokoll zu. Stattdessen nutzt sie die Softwarekomponente **TCPLoRaSocket**, die einen streambasierten Zugriff auf das Layer-3-Protokoll ermöglicht (siehe Abbildung 4.23).

Abb. 4.23.: Einordnung der Softwarekomponente ASAPLoRa zur Integration des ASAPPeers ins Gesamtsystem

Zusätzlich können ASAPPeers, wie beispielsweise Smartphones mit einer auf **ASAP-Android** basierenden App, im selben Netzwerk eine Verbindung über TCP/IP zu dem ASAPPeer auf dem Raspberry Pi herstellen und ebenfalls die LoRa-Verbindung zur Kommunikation nutzen.

Um die Softwarekomponente **TCPLoRaSocket** für den streambasierten Zugriff auf das Layer-3-Protokoll zur Kommunikation über LoRa einsetzen zu können, muss von der Klasse **TCPLoRaSocket** abgeleitet werden. Dazu wurde die **ASAPLoRa**-Klasse implementiert (siehe Abb. 4.24).

Die Klasse **ASAPLoRa**, die sich im Java-Package `asaploRa` befindet, initialisiert alle in diesem Kapitel beschriebenen Softwarekomponenten (OSI-Schichten 2 bis 4), die für

Abb. 4.24.: Übersicht über die Klassenstruktur der Softwarekomponente ASAPLoRa innerhalb des Java-Packages asap_lora

die streambasierte Kommunikation über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung erforderlich sind. Darüber hinaus wird in der Klasse auch der ASAPPeer initialisiert.⁹

Im Folgenden wird der Verbindungsaufbau des ASAPPeers auf dem Raspberry Pi zu zwei verschiedenen ASAPPeers beschrieben: einmal über LoRa zu einem ASAPPeer und einmal über TCP/IP zu einem weiteren Teilnehmer. Die Abläufe werden mittels Sequenzdiagramm veranschaulicht.

Verbindungsaufbau ASAPPeer

Zunächst wird die Etablierung einer Verbindung zwischen dem ASAPPeer auf dem Raspberry Pi und einem entfernten ASAPPeer über LoRa erläutert. Die Beschreibung des Verbindungsaufbaus erfolgt auf OSI-Schicht 4, da der Verbindungsaufbau auf der Ebene der OSI-Schicht 3 bereits betrachtet wurde.

Sobald die Punkt-zu-Punkt-Verbindung über LoRa zu einem Teilnehmer hergestellt ist, wird die ASAPLoRa-Klasse von der Softwarekomponente TCPLoRaSocket (OSI-Schicht 4) benachrichtigt (siehe Abb. 4.25). Dabei wird der ASAPLoRa-Klasse ein Socket für die streambasierte Kommunikation über die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung übergeben.

Die von ASAP empfohlene Methode, um eine Verbindung zwischen ASAPPeers herzustellen, ist die Verwendung eines Objekts der Klasse EncounterManager [20]. Der Socket wird daher dem EncounterManager übergeben, sodass ab diesem Zeitpunkt der ASAPPeer auf dem Raspberry Pi mit einem entfernten ASAPPeer über LoRa verbunden ist. Dieser Vorgang wird in ASAP auch als Encounter bezeichnet.

⁹Beim Build-Prozess wird mittels der Main-Klasse ASAPMessenger eine .jar-Datei erstellt, die alle Komponenten unter Verwendung der ASAPLoRa-Klasse initialisiert. Diese Datei befindet sich anschließend im Verzeichnis target/ASAPLoRa.jar.

Abb. 4.25.: Verbindungsaufbau des ASAPeers auf dem Raspberry Pi: Eine Verbindung zu einem ASAPPeer über LoRa und eine weitere Verbindung zu einem zweiten ASAPPeer über TCP/IP

Nachdem eine Verbindung zu einem ASAPPeer über LoRa etabliert worden ist, wird nun erläutert, wie zusätzlich eine Verbindung über TCP/IP zwischen dem ASAPPeer auf dem Raspberry Pi und einem ASAPPeer im selben Netzwerk hergestellt wird.

Um zusätzlich ASAPeers im selben TCP/IP-Netzwerk eine Verbindung zu dem ASAPPeer auf dem Raspberry Pi herstellen zu lassen, wird ein TCP-Server-Socket in der ASAPLoRa-Klasse initialisiert. Sobald ein Endgerät, in diesem Fall ein Smartphone, eine TCP/IP-Verbindung zum Raspberry Pi herstellt, akzeptiert der TCP-Server-Socket innerhalb der ASAPLoRa-Klasse die Verbindung. Dieser Socket wird dann ebenfalls an den EncounterManager übergeben.

Ab diesem Zeitpunkt ist der ASAPPeer auf dem Raspberry Pi mit zwei ASAPeers verbunden: zum einen mit dem ASAPPeer auf dem Smartphone über TCP/IP und zum anderen mit dem entfernten ASAPPeer über LoRa.

Durch die Multi-Hop-Kommunikation in ASAP kann der ASAPPeer auf einem Raspberry Pi als Gateway fungieren und Teilnehmer über große Entfernungen verbinden. Beispielsweise kann sich ein Smartphone mit einem Raspberry Pi verbinden und die LoRa-Verbindung zwischen den Raspberry Pis nutzen, um mit einem entfernten Smartphone zu kommunizieren. Im nächsten Abschnitt 4.10 wird eine Erweite-

Abb. 4.26.: Die ASAPPeers auf den Raspberry Pis fungieren als Gateways, um einzelne Endgeräte oder Teilnetze über LoRa miteinander zu verbinden.

Die Implementierung der ASAPAndroid-Bibliothek ist in der Abbildung 4.27 dargestellt, die den Verbindungsaufbau mit dem Raspberry Pi ermöglicht.

Durch den Gateway-Betrieb können nicht nur einzelne Geräte über große Entfernungen kommunizieren, sondern auch ganze Teilnetze miteinander verbunden werden. Auf diese Weise lassen sich die Subnetze A und B mithilfe von zwei ASAPPeers auf Raspberry Pis über LoRa verbinden (siehe Abb. 4.26).

4.10 Erweiterung der ASAPAndroid-Bibliothek

Um den Datenaustausch zwischen **ASAPPeers** auf mobilen Endgeräten und dem **ASAPPeer** auf einem Raspberry Pi zu ermöglichen, wurde die **ASAPAndroid**-Bibliothek erweitert. Diese Erweiterung erlaubt es einem **ASAPPeer** auf einem mobilen Endgerät, eine TCP/IP-Verbindung zum **ASAPPeer** auf dem Raspberry Pi herzustellen (siehe Abb. 4.27). Die Geräte müssen sich dafür im selben Netzwerk befinden, z. B. indem sie mit demselben Access Point verbunden sind.

Abb. 4.27.: Einordnung der Erweiterung der ASAPAndroid-Bibliothek ins Gesamtsystem

Die Implementierung der Erweiterung befindet sich im Paket `net.sharksystem.asap.android.tcpEncounter` der ASAPAndroid-Bibliothek. Zusätzlich wurde im Pa-

ket `net.sharksystem.asap.android.example` die Klasse `ASAPExampleTCPEncounterActivity` hinzugefügt, um die Verwendung der Erweiterung zu demonstrieren.

Beim Testen dieser neuen Funktionalität trat jedoch in der [ASAPJava](#)-Bibliothek, die eine Abhängigkeit der `ASAPAndroid`-Bibliothek darstellt, ein `StackOverflowError` auf. Für diesen Fehler wurde ein Issue im dazugehörigen GitHub-Projekt erstellt.¹⁰ Der Fehler könnte auf ein potenzielles Memory Leak in der `ASAPJava`-Bibliothek hinweisen oder durch den begrenzten Java-Heap in Android¹¹ verursacht worden sein. Daher sollte zunächst der Java-Heap analysiert werden, um herauszufinden, ob Optimierungen innerhalb der `ASAPJava`-Bibliothek, die den Hauptspeicherverbrauch reduzieren, das Problem lösen können.

¹⁰<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid/issues/7> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

¹¹<https://developer.android.com/topic/performance/memory> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

Testing

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die korrekte Funktionsweise der in Kapitel 4 erläuterten Softwarekomponenten mithilfe unterschiedlicher Testmethoden nachgewiesen wurde.

Zunächst werden die Unit-Tests vorgestellt. Diese dienen dazu, die einzelnen Softwarekomponenten unabhängig voneinander zu überprüfen und deren korrekte Funktionalität sicherzustellen.

Daraufhin wird der Einsatz von Softwaretools zur Codequalitätsanalyse beschrieben.

Zusätzlich wird die Implementierung einer CI/CD-Pipeline erläutert, die kontinuierlich die Codequalität überprüft und die aktuelle Version der Anwendung baut.

Es folgt der Praxistest, der das System unter realen Bedingungen erprobt.

Abschließend erfolgt der Integrationstest, der die Ende-zu-Ende-Funktionalität des Systems demonstriert und das korrekte Zusammenspiel aller Softwarekomponenten zeigt.

5.1 Unit-Tests

Mit JUnit wurden die in Kapitel 4 beschriebenen Softwarekomponenten der OSI-Schichten 2 bis 4 sowie die Integration der [ASAPJava](#)-Bibliothek getestet. JUnit ist ein Framework zur Durchführung automatisierter Unit-Tests in Java-Programmen.

Zusätzlich kam das Mockito-Framework zum Einsatz, das eine API zur Erstellung von Mock-Objekten bereitstellt. Mock-Objekte ersetzen in Unit-Tests reale Objekte und simulieren externe Abhängigkeiten, sodass das Verhalten einzelner Komponenten getestet werden kann, ohne dass externe Systeme oder Schnittstellen tatsächlich vorhanden sein müssen.

5.1.1 Beispiel für die Verwendung von Mockito innerhalb eines JUnit-Tests

Das Mockito-Framework wurde unter anderem zum Testen der Softwarekomponente verwendet, die zur Anbindung des LoRa-Funkmoduls (OSI-Schicht 2) entwickelt wurde. Diese Softwarekomponente kommuniziert über eine serielle Schnittstelle mit dem Funkmodul. Um die Softwarekomponente unabhängig von der Hardware testen zu können, wurde ein Mock-Objekt für die serielle Schnittstelle erstellt.

Als Beispiel wird ein Testfall betrachtet, der das Lesen eines empfangenen LoRa-Pakets aus der seriellen Schnittstelle überprüft (siehe Listing 5.1).

```
1  @Test
2  public void readLoRaPackageFromUART() {
3      String msg = "LR,0130,05,hello\r\n";
4      SerialPortEvent serialPortEvent = mock(SerialPortEvent.class);
5      when(serialPortEvent.getReceivedData()).thenReturn(msg.getBytes());
6
7      himo01Modem.serialEvent(serialPortEvent);
8
9      assertEquals("hello", new String(payloadQueue.poll().payload()));
10     assertEquals("0130", payloadQueue.poll().sourceAddr());
11 }
```

Listing 5.1: JUnit-Test zur Überprüfung des Empfangs von LoRa-Paketen über eine gemockte serielle Schnittstelle

Zuerst wird ein String erstellt, der ein empfangenes LoRa-Paket repräsentiert (Zeile 3). Anschließend wird unter Verwendung der API des Mockito-Frameworks ein Mock-Objekt der Klasse `SerialPortEvent` erstellt (Zeile 4). Objekte dieser Klasse werden erzeugt, wenn Daten über die serielle Schnittstelle empfangen werden. Das Mock-Objekt wird so konfiguriert, dass seine Methode `getReceivedData` den Wert des Strings in der Variablen `msg` zurückgibt (Zeile 5).

Daraufhin wird die Methode `serialEvent()` der zu testenden Softwarekomponente mit dem Mock-Objekt als Argument aufgerufen (Zeile 7).

Abschließend wird überprüft, ob der Payload des empfangenen LoRa-Pakets und die Quelladresse des Pakets korrekt sind (Zeilen 9–10).

Mit der Mockito-API lässt sich das Verhalten eines Mock-Objekts dynamisch und mit wenigen Codezeilen konfigurieren. Ohne Mockito müssten hingegen Mock-Klassen manuell implementiert werden, was mehr Aufwand bedeutet.

5.2 Analysetools für Codequalität

Zur Sicherstellung einer hohen Codequalität kommen in diesem Projekt zwei Analysetools zum Einsatz: eines zur Messung der **Testabdeckung** und eines zur statischen Codeanalyse, die im Folgenden näher vorgestellt werden.

5.2.1 Tool zum Messen der Testabdeckung

Zur Messung der durch **Unit-Tests** erreichten Testabdeckung wird das Open-Source-Tool JaCoCo¹ (Java Code Coverage) eingesetzt. JaCoCo erfasst sowohl die Line-Coverage als auch die Branch-Coverage. Für JaCoCo gibt es ein Maven-Plugin, das es ermöglicht, die Testabdeckung automatisiert während des Build-Prozesses zu ermitteln. Die Ergebnisse werden als `.html`-Bericht gespeichert und können anschließend im Webbrowser angezeigt werden.

Aktuell liegt die durch Unit-Tests erreichte Line-Coverage bei 86% und die Branch-Coverage bei 77%.²

5.2.2 Tool für die statische Code-Analyse

Für die statische Code-Analyse wird das Open-Source-Tool Checkstyle³ verwendet. Checkstyle überprüft den Java-Quellcode auf die Einhaltung von Codierungsrichtlinien und Konventionen. Das Tool analysiert dabei Aspekte wie die Formatierung (z. B. Einrückungen und Leerzeichen), Namenskonventionen und Regeln für Kommentare. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Code konsistent und gut lesbar bleibt, was die Wartbarkeit und Verständlichkeit des Codes verbessert.

Für Checkstyle gibt es ebenfalls ein Maven-Plugin, sodass die Code-Analyse automatisch während des Build-Prozesses ausgeführt wird. Die Ergebnisse werden als Bericht in Form einer `.html`-Datei bereitgestellt.

¹<https://www.jacoco.org> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

²Der vollständige Coverage Report ist unter https://marvin_rausch.gitlab.io/lora-messenger/jacoco/ (letzter Zugriff: 28.10.2024) abrufbar.

³<https://checkstyle.sourceforge.io> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

5.3 CI/CD-Pipeline

In diesem Projekt wird der Code mittels der git-basierten Versionsverwaltung GitLab verwaltet. GitLab bietet die Möglichkeit, eine Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-Pipeline⁴ für Repositories einzurichten. Eine CI/CD-Pipeline ist ein automatisierter Prozess, der in einer von GitLab bereitgestellten Cloud-Infrastruktur ausgeführt wird, um Softwareanwendungen kontinuierlich zu integrieren, zu testen und bereitzustellen. Dazu können in der Datei `.gitlab-ci.yml` Jobs definiert werden, die unter festgelegten Bedingungen bei jedem Commit ins Repository ausgeführt werden.

Im Folgenden wird der Ablauf der für dieses Projekt implementierten CI/CD-Pipeline anhand eines Aktivitätsdiagramms erläutert.

5.3.1 Ablauf der CI/CD-Pipeline

Die CI/CD-Pipeline wird nur dann ausgeführt, wenn Änderungen im Source-Code der Anwendung vorliegen. Daher wird zunächst geprüft, ob Änderungen im Source-Code vorhanden sind (siehe Abb. 5.1). Falls keine Änderungen festgestellt werden, wird die Ausführung der CI/CD-Pipeline übersprungen.

Enthält ein Commit Änderungen im Source-Code der Anwendung, wird als Erstes das Maven-Projekt gebaut, um sicherzustellen, dass alle Abhängigkeiten aufgelöst und der Quellcode erfolgreich kompiliert werden kann.

Anschließend werden die **Unit-Tests** sowie Tools zur Messung der **Testabdeckung** und zur **statischen Codeanalyse** ausgeführt. Sollte die Line-Coverage unter den aktuellen Wert von 86% fallen, schlägt die Pipeline fehl. Dadurch wird sichergestellt, dass die Testabdeckung durch zukünftige Änderungen nicht abnimmt. Wenn die Anwendung später im Produktivbetrieb eingesetzt wird, kann dieser Wert erhöht werden, um den gestiegenen Anforderungen an die Codequalität gerecht zu werden.

Im nächsten Schritt wird die Quellcodedokumentation mithilfe von Javadoc erstellt. Dieses Tool generiert die Dokumentation auf Basis spezieller Kommentare direkt im Quellcode. Die resultierende Dokumentation umfasst unter anderem Beschreibungen von Klassen, Methoden und Konstruktoren und wird als HTML-Datei zur Verfügung gestellt.

⁴<https://docs.gitlab.com/ee/ci> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

Abb. 5.1.: Aktivitätsdiagramm zum Ablauf der CI/CD-Pipeline nach dem Committen von Änderungen

Abschließend werden die Berichte der Code-Analysetools und die Javadoc-Dokumentation über GitLab Pages veröffentlicht. GitLab Pages ist eine Funktion von GitLab, die es ermöglicht, statische Websites direkt aus einem Git-Repository zu erstellen und zu hosten. Dadurch können die neuesten Ergebnisse der Code-Analysetools sowie die aktuelle Javadoc-Dokumentation in der README-Datei des Repositories als Link hinterlegt und direkt im Browser aufgerufen werden.⁵

Durch den Einsatz der CI/CD-Pipeline wird sichergestellt, dass jede Änderung des Codes automatisiert überprüft wird, einschließlich der Testabdeckung, der statischen Codeanalyse und der Ausführung von Unit-Tests. Dies minimiert das Risiko, dass fehlerhafter Code integriert wird, und gewährleistet die kontinuierliche Einhaltung der Codequalität.

5.4 Praxistest

Um die Funktionsfähigkeit des entwickelten Systems unter realitätsnahen Bedingungen zu überprüfen, wurde eine Kommandozeilen-Chat-Applikation entwickelt.

⁵https://gitlab.com/marvin_rausch/lora-messenger/-/blob/main/README.md (letzter Zugriff: 28.10.2024)

Diese Applikation, im Folgenden als Demo-App bezeichnet, wird als zusätzliche Softwarekomponente auf dem Raspberry Pi gestartet. Die Demo-App baut auf der Softwarekomponente ASAPLoRa auf, die einen ASAPPeer und alle in Abbildung 5.2 dargestellten Komponenten initialisiert.

Abb. 5.2.: Integration der Demo-Applikation in das Gesamtsystem

Die Demo-App kann entweder direkt auf dem Raspberry Pi bedient werden, wenn Tastatur und Bildschirm angeschlossen sind, oder sie kann remote über Secure Shell (SSH) gesteuert werden. Die Implementierung befindet sich in der Klasse ASAPMessenger im Package app des Projekts.⁶ Sie verwendet die vom ASAPPeer bereitgestellten Methoden zum Senden und Empfangen von Nachrichten. Die Nachrichten werden von der Demo-App über die Konsole eingelesen und anschließend über LoRa übertragen. Nachrichten, die von anderen Teilnehmern über LoRa empfangen werden, werden auf der Konsole angezeigt, einschließlich der Angabe der zurückgelegten Hops.

Die Demo-App kann verwendet werden, um Ad-hoc-Netzwerke mit einer beliebigen Anzahl von Teilnehmern aufzubauen. Dadurch lässt sich auch die Zuverlässigkeit des Systems bei einer größeren Anzahl von Teilnehmern prüfen und mögliche Schwachstellen identifizieren.

Die Demo-App eignet sich nicht nur für Testzwecke, sondern auch zur Demonstration der Funktionsweise des Systems.

5.4.1 Durchführung eines Praxistests

Unter Verwendung der Demo-App wurde ein Ad-hoc-Netzwerk mit vier Teilnehmern aufgebaut. Das System wurde so konfiguriert, dass jeder Teilnehmer bis zu drei LoRa-Verbindungen aufbauen konnte. Dadurch entstand ein vollständig vermaschtes

⁶Beim Build-Prozess des Projekts wird eine ausführbare .jar-Datei für die Demo-App erstellt, die sich unter target/ASAPLoRa.jar befindet.

Netzwerk, in dem jeder Teilnehmer mit jedem anderen verbunden war (siehe Abb. 5.3).

Abb. 5.3.: Aufbau eines LoRa-Ad-hoc-Netzwerks mit vier Teilnehmern

Die Teilnehmer wurden in unterschiedlichen Räumen verteilt, wobei die maximale Entfernung zwischen den Teilnehmern etwa 20 Meter betrug. Einerseits wurde getestet, ob alle Teilnehmer nach dem Starten der Demo-App eine Verbindung zueinander aufbauen. Zudem wurde überprüft, wie zuverlässig das Senden von Nachrichten unterschiedlicher Größe, im Bereich von 5 bis 500 Bytes, funktioniert. Dieses Szenario wurde mehrfach wiederholt, wobei sich zeigte, dass der Verbindungsaufbau zuverlässig innerhalb weniger Sekunden erfolgte und die gesendeten Nachrichten unmittelbar bei den anderen Teilnehmern eintrafen, wobei kaum eine Latenz auftrat.

5.5 Integrationstest (Ende-zu-Ende)

In diesem Abschnitt wird die korrekte Funktionsweise aller Softwarekomponenten Ende-zu-Ende mittels eines Integrationstests demonstriert. Zunächst werden in Abschnitt 5.5.1 der Testaufbau und die zur Testausführung benötigten Komponenten erläutert. Anschließend wird in Abschnitt 5.5.2 der Ablauf des Integrationstests anhand eines Sequenzdiagramms beschrieben.

5.5.1 Testaufbau und benötigte Komponenten zur Testausführung

Ein Ende-zu-Ende-Szenario in der Praxis wäre der Nachrichtenaustausch zwischen zwei mobilen Endgeräten über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Um dieses Szenario mittels eines automatisierten Integrationstests abzudecken, werden keine mobilen Endgeräte verwendet, sondern zwei **ASAPPeers**, die auf demselben Rechner laufen (siehe Abb. 5.4).

Abb. 5.4.: Überblick über den Aufbau des Integrationstests

Für den Integrationstest werden zwei Raspberry Pis benötigt, die jeweils mit einem LoRa-Funkmodul verbunden sind. Auf den beiden Raspberry Pis laufen die ASAPPeers Peer-C und Peer-D, die über LoRa eine Verbindung miteinander herstellen.

Zum Starten der ASAPPeers sowie der Softwarekomponenten zur Etablierung einer LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf den Raspberry Pis kann die im Abschnitt [Praxistest](#) beschriebene Demo-App verwendet werden, die als ausführbare .jar-Datei verfügbar ist.

Neben den Raspberry Pis wird ein zusätzlicher Rechner benötigt, auf dem der Integrationstest ausgeführt wird. Der Integrationstest ist in der JUnit-Testklasse `LoRaIntegrationTest` implementiert worden.⁷

Innerhalb dieses Integrationstests werden die ASAPPeers Peer-A und Peer-B auf dem Rechner gestartet. Beide ASAPPeers stellen jeweils eine TCP/IP-Verbindung zu einem Raspberry Pi her. Damit die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann, muss sich der Rechner im selben TCP/IP-Netzwerk wie die Raspberry Pis befinden.

5.5.2 Ablauf Integrationstest

Am Integrationstest sind die in 5.4 dargestellten Teilnehmer Peer-A, Peer-B, Peer-C und Peer-D beteiligt. Ziel des Tests ist es zu überprüfen, ob Peer-B die Nachricht von Peer-A erhält, die mithilfe der Multi-Hop-Funktion von [ASAP](#) über die Teilnehmer Peer-C und Peer-D weitergeleitet wird.

⁷Die Klasse befindet sich im `integration_test`-Package im Testverzeichnis des Projekts.

Zunächst werden die ASAPeers auf den Raspberry Pis (Peer-C und Peer-D) gestartet, die anschließend über LoRa eine Verbindung zueinander aufbauen (siehe Abb. 5.5). Daraufhin bauen die ASAPeers auf dem Rechner (Peer-A und Peer-B) jeweils eine TCP/IP-Verbindung zu einem ASAPPeer auf einem Raspberry Pi auf. Nun besteht zwischen den ASAPeers eine Multi-Hop-Verbindung, wie in Abbildung 5.4 dargestellt.

Abb. 5.5.: Ablauf eines Integrationstests für den Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern über TCP/IP und LoRa

Nachdem die Verbindungen zwischen den beteiligten ASAPeers erfolgreich etabliert worden sind, sendet Peer-A eine Nachricht. Die Nachricht wird über TCP/IP an Peer-C übertragen. Peer-C leitet die Nachricht anschließend über LoRa an Peer-D weiter. Nachdem Peer-D die Nachricht empfangen hat, leitet er diese über TCP/IP zu Peer-B weiter.

Nachdem Peer-B die Nachricht empfangen hat, wird innerhalb des Integrationstests überprüft, ob die von Peer-B empfangene Nachricht mit der ursprünglich von Peer-

A gesendeten Nachricht identisch ist. Wenn die Nachrichten übereinstimmen, wird der Test als erfolgreich gewertet; andernfalls schlägt der Test fehl.

Der ASAPPeer, der die Nachricht sendet, und der ASAPPeer, der die Nachricht schlussendlich empfängt, werden in derselben Testklasse initialisiert. Aus diesem Grund kann dieser Integrationstest auch als Grundlage für zukünftige Performancetests zur Messung der Verzögerung und des Datendurchsatzes verwendet werden.

5.5.3 Workaround für Multi-Hop-Routing-Fehler

Bei der Ausführung des Integrationstests wurde ein Fehler in der [ASAPJava](#)-Bibliothek entdeckt. Zu diesem Fehler wurde ein Issue im GitHub-Projekt von ASAPJava erstellt.⁸

Der Fehler betrifft die Multi-Hop-Kommunikation von [ASAP](#). Im konkreten Testaufbau bedeutet dies, dass Peer-C die Nachricht von Peer-A empfängt, sie jedoch aufgrund des Fehlers nicht an Peer-D weiterleitet (siehe [Abb. 5.6](#)). Dadurch empfängt Peer-B die Nachricht nie, was zum Scheitern des Tests führt.

Abb. 5.6.: Fehler in der ASAPJava-Bibliothek: Empfangene Nachrichten werden nicht weitergeleitet

Die Fehleranalyse ergab, dass ASAPPeers Nachrichten nur dann weiterleiten, wenn diese vor dem Verbindungsaufbau zu einem zweiten ASAPPeer empfangen wurden. Um dennoch die korrekte Funktionsweise aller Softwarekomponenten Ende-zu-Ende demonstrieren zu können, wurde ein Workaround für den Verbindungsaufbau der ASAPPeers auf den Raspberry Pis implementiert, der diese Erkenntnis nutzt.

Dieser Workaround besteht darin, dass Peer-C und Peer-D erst dann eine Verbindung zu einem zweiten ASAPPeer herstellen, nachdem sie die weiterzuleitende Nachricht empfangen haben.

⁸<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/issues/5> (letzter Zugriff: 28.10.2024)

Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde ein System für den streambasierten Nachrichtenaustausch über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung entwickelt. Zur Realisierung des Systems wurde neben einer [Softwarekomponente zur Anbindung des LoRa-Funkmoduls HIMO-01M](#) (OSI-Schicht 2) auch ein [Layer-3-Routing-Protokoll](#) implementiert, das eine paketorientierte Kommunikation zwischen Teilnehmern über [LoRa](#) ermöglicht.

Zusätzlich wurde eine [Softwarekomponente für die streambasierte Kommunikation](#) (OSI-Schicht 4) über das paketorientierte Layer-3-Protokoll entwickelt. Dadurch kann das System für den Nachrichtenaustausch über LoRa auch in Kombination mit dem Routing-Protokoll [ASAP](#) genutzt werden. Damit die LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung auch von mobilen Endgeräten verwendet werden kann, wurde zusätzlich die [ASAPAndroid-Bibliothek erweitert](#).

Beim Design der Softwarearchitektur wurde auf Modularität und lose Kopplung geachtet, sodass die Softwarekomponenten unabhängig voneinander ersetzt werden können. Neben dem HIMO-01M-Funkmodul können dank der modularen Architektur sowohl andere LoRa-Funkmodule als auch Funkmodule, die andere Funkstandards nutzen, integriert werden. Zudem lässt sich das [ALOHA](#)-basierte Layer-3-Protokoll durch ein alternatives Protokoll ersetzen.

Durch diese Architektur ist nicht nur ein System für den Nachrichtenaustausch über LoRa entstanden, sondern auch eine Java-Softwarebibliothek, die es erlaubt, Funkmodule verschiedener Funkstandards für die streambasierte Kommunikation zwischen Teilnehmern zu verwenden und in ASAP zu integrieren.

Zusätzlich wurde bei der Implementierung auf Plattformunabhängigkeit geachtet. Dadurch lässt sich das System für den Nachrichtenaustausch auf unterschiedlichen Betriebssystemen und Endgeräten ausführen, die mit einer [JVM](#) kompatibel sind.

Die korrekte Funktionsweise und Erfüllung der funktionalen Anforderungen wurden durch umfangreiche Tests nachgewiesen. Neben [Unit-Tests](#) wurde ein [Integrationstest](#) implementiert, der zeigt, wie Teilnehmer in ASAP Daten über eine LoRa-Verbindung

miteinander austauschen. Durch die Implementierung des Integrationstests und die [Erweiterung der ASAPAndroid-Bibliothek](#) wurden zwei Fehler in der [ASAPJava-Bibliothek](#) entdeckt. Diese Arbeit hat gezeigt, dass ASAPJava von zusätzlichen Tests und der Integration neuer Komponenten profitiert, da dabei auch bisher unentdeckte Fehler identifiziert werden können.

Um die Funktionalität des Systems unter realen Bedingungen zu überprüfen, wurde ein [Praxistest](#) durchgeführt. Hierbei wurde ein LoRa-Ad-hoc-Netzwerk bestehend aus vier Teilnehmern aufgebaut. Der Test zeigte, dass sowohl der Verbindungsaufbau zwischen den einzelnen Teilnehmern als auch der Nachrichtenaustausch zuverlässig funktionieren.

6.1 Vergleich zu Vorarbeiten

In diesem Abschnitt wird nochmals der Bezug zu den in Abschnitt [3.2](#) vorgestellten Vorarbeiten hergestellt.

Beim Softwaredesign der in den Vorarbeiten von Rausch und Hartmann entwickelten Systeme lag der Fokus im Gegensatz zu dieser Arbeit nicht auf Plattformunabhängigkeit und modularer Entwicklung. Dadurch entstanden stark hardwareabhängige Lösungen, die nicht mit anderen Hardwarekomponenten kompatibel sind. Diese Hardwareabhängigkeit führt dazu, dass die Software nicht auf anderer Hardware lauffähig ist und es ohne umfangreiche Quellcode-Änderungen nicht möglich ist, ein anderes Funkmodul zu betreiben.

Ein weiterer Nachteil der Vorarbeiten von Rausch und Hartmann ist der ineffiziente Datenaustausch zwischen den Teilnehmern. In dieser Arbeit wurde dies verbessert, indem auf eine [Base64](#)-Kodierung der Nutzdaten verzichtet und die Felder im Protokoll-Header nicht ASCII-kodiert, sondern direkt im Byte-Format übertragen werden.

Im Fazit der Arbeit von Hartmann wird das Verhalten des implementierten Systems als träge bezeichnet, was zusätzlich auf Performance-Probleme hinweist. Der Praxistest im Rahmen dieser Arbeit hingegen zeigte eine geringe Latenz bei der Nachrichtenübertragung.

6.2 Limitationen und Ausblick

Aufgrund der Einschränkungen der Firmware des verwendeten LoRa-Funkmoduls wurde ein ALOHA-basiertes Medienzugriffsverfahren im Layer-3-Protokoll implementiert. Dadurch ergibt sich eine geringe Effizienz der Datenübertragung in Bezug auf die Kanalnutzung, die mit zunehmendem Nachrichtenverkehr weiter sinkt. Dank des modularen Softwaredesigns besteht jedoch die Möglichkeit, in Zukunft mit geringem Aufwand ein alternatives Medienzugriffsverfahren zu implementieren, falls ein anderes Funkmodul verwendet wird.

Obwohl das System für den streambasierten Nachrichtenaustausch über LoRa bereits mittels Unit-Tests und einem Integrationstest geprüft wurde, fehlen bislang Performance- und Stabilitätstests. Durch den durchgeführten Praxistest konnte zwar ein Eindruck von der Latenz des Systems gewonnen werden, jedoch fehlen quantitative Messungen, um die Performance genau bewerten zu können. Für zukünftige Performancetests könnte eine modifizierte Implementierung des vorhandenen Integrationstests eingesetzt werden.

Im Dauerbetrieb, insbesondere in Umgebungen mit vielen Teilnehmern, könnten Probleme auftreten, die bisher nicht sichtbar waren. Daher wäre es sinnvoll, im Fachbereich künftig ein dauerhaftes System mit mehreren Teilnehmern einzurichten, um die Stabilität des Systems über eine längere Zeit unter realen Bedingungen zu testen.

Mit dem in dieser Arbeit entwickelten System ist es nun möglich, mithilfe von ASAP auch [Ad-hoc-Netzwerke](#) mit großer Flächenausdehnung aufzubauen. Das System eignet sich für den dauerhaften Gateway-Betrieb, um entfernte Teilnehmer oder Teilnetze miteinander zu verbinden. Bisher mussten die Teilnehmer in ASAP dazu eine TCP/IP-Verbindung zum [ASAPHub](#) herstellen, was in der Regel über das Internet geschah. Das in dieser Arbeit entstandene System ermöglicht den Betrieb in Gebieten ohne vorhandene Kommunikationsinfrastruktur. Dadurch eröffnen sich für ASAP neue Anwendungsfelder, die bisher nicht realisierbar waren. Beispielsweise ließen sich nun Sensornetzwerke in abgelegenen Regionen oder Kommunikationsnetze in Katastrophengebieten einrichten.

Neben LoRa können zukünftig auf Grundlage dieser Lösung auch weitere Funkstandards in ASAP integriert werden, um die Einsatzmöglichkeiten von ASAP zu erweitern.

Literatur

- [2] Bundesnetzagentur. *Vfg 133/2019, Allgemeinzuteilung von Frequenzen zur Nutzung durch Funkanwendungen geringer Reichweite (SRD)* (zitiert auf Seite 26).
- [3] Bharat S. Chaudhari und Marco Zennaro, Hrsg. *LPWAN technologies for IoT and M2M applications*. OCLC: on1127120750. London: Academic Press, An Imprint of Elsevier, 2020. 424 S. (zitiert auf den Seiten 12, 13).
- [5] Ralf Gessler und Thomas Krause. *Wireless-Netzwerke für den Nahbereich*. 2. Auflage. Springer Vieweg (zitiert auf Seite 4).
- [6] Ilya Grigorik. *High Performance Browser Networking*. 1. Auflage. O'Reilly Media, 2013 (zitiert auf Seite 14).
- [8] Felix Hartmann. "Bachelorarbeit - Entwicklung einer Managementkomponente für Langstrecken-AdHoc-Netzwerke unter Android". In: (2022) (zitiert auf Seite 21).
- [9] Rolando Herrero. *Fundamentals of IoT Communication Technologies*. en. Textbooks in Telecommunication Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2022 (zitiert auf Seite 11).
- [11] Marcel Linnemann, Alexander Sommer und Ralf Leufkes. *Einsatzpotentiale von LoRa-WAN in der Energiewirtschaft*. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019 (zitiert auf den Seiten 1, 9, 10).
- [12] Christoph Meinel und Harald Sack. *Internetworking - Technische Grundlagen und Anwendungen*. Springer, 2012 (zitiert auf Seite 14).
- [13] Olaf Musch. *Design Patterns with Java: An Introduction*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023 (zitiert auf Seite 18).
- [14] Morgan O'Kennedy, Thomas Niesler, Riaan Wolhuter und Nathalie Mitton. "HARMONISED EUROPEAN STANDARD - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1". In: (2018) (zitiert auf Seite 11).
- [15] Morgan O'Kennedy, Thomas Niesler, Riaan Wolhuter und Nathalie Mitton. "Practical evaluation of carrier sensing for a LoRa wildlife monitoring network". In: (2020) (zitiert auf Seite 12).
- [16] Congduc Pham und Muhammad Ehsan. "Dense Deployment of LoRa Networks: Expectations and Limits of Channel Activity Detection and Capture Effect for Radio Channel Access". In: (2021) (zitiert auf Seite 12).
- [17] Marvin Rausch. "Bachelorarbeit - Entwicklung und Implementierung eines Systems zur streambasierten Kommunikation über ein LoRa-WAN Multihop-Netzwerk". In: (2021) (zitiert auf Seite 20).

- [23]Semtech Corporation. *Introduction to Channel Activity Detection*. AN1200.85. Version 2.0. Apr. 2024 (zitiert auf Seite 12).
- [24]Alan Singer. “The AT+ i Protocol: An extension of the Hayes AT command set for embedded Internet connectivity”. In: (2000) (zitiert auf Seite 14).
- [25]Erich Stein. *Taschenbuch Rechnernetze und Internet*. 3. Auflage. Fachbuchverlag Leipzig (zitiert auf Seite 4).
- [26]Andres S. Tanenbaum. *Computernetzwerke*. 5., aktualisierte Aufl. Pearson (zitiert auf den Seiten 15–17).
- [27]Jennifer Vormann. “Masterarbeit - Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken-Ad-hoc-Netzwerke”. In: (2022) (zitiert auf Seite 22).

Webpages

- [@1]A *Step-by-Step Guide to Connect LoRa Devices to Kaa IoT Platform*. Kaa IoT platform. 16. Okt. 2023. URL: <https://www.kaaiot.com/blog/connecting-lora-devices-to-kaaiot-platform> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 10).
- [@4]Mary Grace Legaspi Eric Peña. *UART: A Hardware Communication Protocol*. URL: <https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 13).
- [@7]Thomas Hamilton. *Testabdeckung beim Softwaretesten*. 13. Apr. 2024. URL: <https://www.guru99.com/de/test-coverage-in-software-testing.html> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 17).
- [@10]Himalaya. *Datenblatt HIMO-01(M)*. URL: <https://ecksteining.de/Datasheet/HL01003.zip> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 26).
- [@18]Thomas Schwotzer. *ASAPAndroid Wiki*. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid/wiki> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 8).
- [@19]Thomas Schwotzer. *ASAPJava Wiki - ASAPPeer*. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/ASAPPeer> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 6).
- [@20]Thomas Schwotzer. *ASAPJava Wiki - EncounterManager*. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/EncounterManager> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf den Seiten 6, 53).
- [@21]Thomas Schwotzer. *ASAPJava Wiki - IntroConnections*. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/IntroConnections> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 5).
- [@22]Thomas Schwotzer. *Implement an ASAP application - ASAPPeer*. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/Implement-an-ASAP-application/a816a55745b6abf2abe7f7d007b04b421f886c5e#asap-peer> (besucht am 28. Okt. 2024) (zitiert auf Seite 5).

Abbildungsverzeichnis

1.	Systemübersicht: Hard- und Softwarekomponenten für den Datenaustausch über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung	ii
2.	System Overview: Hardware and Software Components for Data Exchange via a LoRa Point-to-Point Connection	iii
2.1.	Veranschaulichung des Spannungsdreiecks bestehend aus Energieverbrauch, Datenrate und Reichweite bei Funkübertragungen	10
2.2.	Übersicht über den LoRa-Protokollstack[@1]	10
2.3.	Verkabelung einer UART-Schnittstelle	13
2.4.	Klassendiagramm zur Veranschaulichung des Entwurfsmusters Schablonenmethode	18
3.1.	Verteilung des ASAPHubs über zwei Instanzen unter Verwendung eines LoRa-Ad-hoc-Netzwerks	20
3.2.	Verbindungsaufbau zwischen zwei Smartphones unter Verwendung von LoRa-Funkmodems	21
4.1.	Übersicht der Soft- und Hardwarekomponenten des zu entwickelnden Systems, einschließlich der Zuordnung zu den OSI-Schichten. Die Softwarekomponenten sind blau umrahmt.	25
4.2.	Klassendiagramm der abstrakten Klasse <code>ConfigFromEnv</code> zum Laden von Konfigurationsdaten	29
4.3.	Einordnung der Schnittstelle <code>LoRaModem</code> ins Gesamtsystem	30
4.4.	Klassendiagramm des Java-Interfaces <code>LoRaModem</code>	30
4.5.	Einordnung der Softwarekomponente <code>Himo01Modem</code> zur Anbindung des LoRa-Funkmoduls ins Gesamtsystem	31
4.6.	Klassenstruktur der Softwarekomponente zur Anbindung des HIMO-01M-Funkmoduls	32
4.7.	Ausführen der Befehle zum Senden einer Nachricht auf dem HIMO-01M-Funkmodul unter Verwendung der UART-Schnittstelle	34
4.8.	Lesender Zugriff auf das HIMO-01M-Funkmodul unter Verwendung der UART-Schnittstelle	35
4.9.	Einordnung der Schnittstelle <code>Protocol</code> ins Gesamtsystem	36

4.10. Überblick über die Schnittstelle Protocol zur Implementierung eines Layer-3-Protokolls	36
4.11. Einordnung der Softwarekomponente LoRaProtocol innerhalb des Gesamtsystems, die das Layer-3-Protokoll implementiert	37
4.12. Übersicht über die Klassenstruktur der Softwarekomponente zur Implementierung des Layer-3-Protokolls	37
4.13. Verwendung des Entwurfsmusters der Schablonenmethode innerhalb der abstrakten Klasse ProtocolBase	38
4.14. Ablauf des Verbindungsaufbaus zwischen Alice und Bob	44
4.15. Fehler beim Verbindungsaufbau zwischen den Teilnehmern Clara und Alice	45
4.16. Ablauf des Sendens einer Nachricht von Alice zu Bob	46
4.17. Ausbleiben einer Empfangsbestätigung beim Datenaustausch zwischen Alice und Bob	47
4.18. Einordnung der Softwarekomponente TCPLoRaSocket für die streambasierte Kommunikation über eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung in das Gesamtsystem	48
4.19. Klassendiagramm zur abstrakten Klasse TCPLoRaSocket	49
4.20. Streambasierter Datenaustausch über das Layer-3-Protokoll unter Verwendung der TCPLoRaSocket-Klasse	50
4.21. Auftreten von Verbindungsproblemen beim streambasierten Datenaustausch über das Layer-3-Protokoll	51
4.22. Schließen der streambasierten Verbindung auf Anwendungsebene	51
4.23. Einordnung der Softwarekomponente ASAPLoRa zur Integration des ASAPPeers ins Gesamtsystem	52
4.24. Übersicht über die Klassenstruktur der Softwarekomponente ASAPLoRa innerhalb des Java-Packages asap_lora	53
4.25. Verbindungsaufbau des ASAPPeers auf dem Raspberry Pi: Eine Verbindung zu einem ASAPPeer über LoRa und eine weitere Verbindung zu einem zweiten ASAPPeer über TCP/IP	54
4.26. Die ASAPPeers auf den Raspberry Pis fungieren als Gateways, um einzelne Endgeräte oder Teilnetze über LoRa miteinander zu verbinden.	55
4.27. Einordnung der Erweiterung der ASAPAndroid-Bibliothek ins Gesamtsystem	55
5.1. Aktivitätsdiagramm zum Ablauf der CI/CD-Pipeline nach dem Committen von Änderungen	61
5.2. Integration der Demo-Applikation in das Gesamtsystem	62
5.3. Aufbau eines LoRa-Ad-hoc-Netzwerks mit vier Teilnehmern	63

5.4.	Überblick über den Aufbau des Integrationstests	64
5.5.	Ablauf eines Integrationstests für den Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern über TCP/IP und LoRa	65
5.6.	Fehler in der ASAPJava-Bibliothek: Empfangene Nachrichten werden nicht weitergeleitet	66

Tabellenverzeichnis

2.1. Arbeitszyklus für die EU868-Subbänder nach ETSI EN300.220 [14]	11
2.2. Aufbau eines LoRa-Pakets auf Ebene der Bitübertragungsschicht (Explizit Header Mode)	13
2.3. Übersicht der für diese Arbeit relevanten AT-Befehle des Funkmoduls HIMO-01M	15
4.1. Übersicht zur Basis-Nachrichtenstruktur aller PDUs	41
4.2. Übersicht über die Felder der Hello-PDU	41
4.3. Übersicht über die Felder der Hello-Response-PDU	42
4.4. Übersicht über die Felder der Data-PDU	42
4.5. Übersicht über die Felder der ACK-PDU	43

List of Listings

2.1. Senden einer Nachricht mit ASAPJava	6
2.2. Registrierung eines ASAPMessageReceivedListeners für den Empfang von Nachrichten	7
2.3. Aufruf der asapMessagesReceived-Methode nach Empfang neuer Nach- richten	8
4.1. Einbinden der ASAPJava-Bibliothek aus dem lokalen Maven-Repository .	27
4.2. Beispiel für die Definition von Variablen in einer Konfigurationsdatei . .	29
4.3. Standardwerte für die Konfigurationsdatei himo01_config.env	32
4.4. Standardwerte für die Konfigurationsdatei lora_protocol_config.env	39
5.1. JUnit-Test zur Überprüfung des Empfangs von LoRa-Paketen über eine gemockte serielle Schnittstelle	58

Appendix

A

A.1 Link zum Quellcode der Software

Der Quellcode der entwickelten Software sowie die zugehörige Dokumentation sind im folgenden GitLab-Repository zu finden:

https://gitlab.com/marvin_rausch/lora-messenger

Die Erweiterungen der ASAPAndroid-Bibliothek befinden sich im GitHub-Repository von ASAPAndroid:

<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPAndroid>

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die Ihnen vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne Nutzung anderer als der aufgeführten Hilfsmittel erstellt habe. Die direkte oder indirekte Übernahme von Gedanken aus fremden Quellen ist als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch noch nicht veröffentlicht.

Berlin, den 28.10.2024

Marvin Rausch